

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8289195>

urn:lsid:zoobank.org:pub:3F3DD29F-CAF2-495B-A6A5-891C715CDFED

Твердокрилі, або жуки (Insecta, Coleoptera) Шацького національного природного парку. Частина I. Підряд Aderphaga, родини Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae та Carabidae

О.М. Кравченко

44010 с. Піща, Ковельський (Шацький) р-н, Волинська область, Україна

E-mail: pisha_kravchenko@yahoo.com

ORCID <https://orcid.org/0009-0002-1615-8462>

Кравченко, О. М. Твердокрилі, або жуки (Insecta, Coleoptera) Шацького національного природного парку. Частина I. Підряд Aderphaga, родини Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae та Carabidae. — На основі багаторічного вивчення твердокрилих і численних матеріалів приватної колекції автора укладено чекліст жуків, який налічує 305 видів з 5 родин Aderphaga, зареєстрованих у національному парку.

Ключові слова. Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Carabidae, Полісся, список видів.

Kravchenko, O. M. Beetles (Insecta, Coleoptera) of the Shatsk National Nature Park. Part I. The suborder Aderphaga, families Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae and Carabidae. — On the basis of many years of study of the Coleoptera and numerous materials from the private collection of the author, the checklist of the beetles recorded in the National Park is compiled, which includes 305 species from 5 families of the Aderphaga.

Key words. Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Carabidae, Polissia, species checklist.

Вступ

Представники ряду твердокрилі, або жуків, є найчисельнішими за кількістю видів на земній кулі серед інших рядів класу комах і налічує від 300 до 450 тисяч видів (Bouchard et al. 2017). Таке велике різноманіття жуків зумовлене морфоадаптивними ознаками, що дозволяють їм пристосовуватися до найрізноманітніших умов існування, в тому числі, завдяки різноманітності будови ротових органів, до різних типів живлення. Вони харчуються усіма частинами живих рослин (нектаром квітів, рослинним соком, пилком і квітами, листям, деревиною, корінням), відмерлими рештками та продуктами життєдіяльності рослин і тварин міцелієм грибів і самими грибами, безхребетними тваринами тощо.

Багато видів жуків обирають досить незвичні умови середовища, такі як печери, гнізда птахів, нори ссавців, мурашники.

Інтерес до вивчення жуків спричинений тим, що більшість з них мешкають поряд з людиною, яка потерпає від їхньої шкодочинності у різних сферах своєї господарської діяльності. В той же час, людина використовує жуків для боротьби з шкідниками, в якості індикаторів сталості агро- та урбоценозів, стану

природних екосистем. Багато колекціонерів збирають жуків для своїх колекцій з метою їх вивчення, створення музейних експонатів для ознайомлення людей з різноманітністю комах та їх охороною, але і як предмет торгівлі.

При створенні природоохоронних об'єктів першочерговим завданням є інвентаризація біоти певної території, складання систематичних списків, виявлення рідкісних, вразливих видів і тих, що потребують охорони. Цьому сприяють довгострокові фауністичні дослідження певної місцевості. Це особливо актуально сьогодні, коли здійснюється посилений антропогенний тиск на природні компоненти, кліматичні зміни, порушення водного режиму, що яскраво проявляється на території Шацького національного природного парку (ШНПП) (обміління озер, у тому числі оз. Світязь).

Загальна характеристика Шацького національного природного парку

Шацький національний природний парк розташований у північно-західній частині Волинської

області України і має площу 759 км², або 64,53% території Шацького району та 3,7% території Волинської області. Парк було створено 28 грудня 1983 року, а за Програмою ЮНЕСКО «Людина та біосфера» 30 квітня 2002 р. його було включено в Міжнародну мережу біосферних резерватів, а 11 липня 2012 р. парк став складовою частиною міжнародного Транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» МБ ЮНЕСКО (Україна, Польща, Білорусь).

Шацький парк розташований в геоморфологічній області Волинської аккумулятивної рівнини, рельєф якої визначається головним чином давньою льодовиковою, водно-льодовиковою та річковою діяльністю, менше — денудаційними процесами: моренами, кінцево-моренними формами, зандрами, озерними алювіальними та соловими формами.

Клімат ШНПП помірно-континентальний, вологий, з м'якою зимою, нестійкими морозами, значними опадами, нежарким літом, затяжними весною і осінню. Зима з частими відлигами та невеликою кількістю опадів.

На території парку є 23 озера водороздільного типу загальною площею 6348,8 га. Походження більшості озер карстово-льодовикове, про що свідчать характерні водно-льодовикові форми рельєфу западин та території.

За геоботанічним районуванням територія ШНПП належить до Ковельсько-Сарненського (Західно-Поліського) геоботанічного округу, Ратнівсько-Любешівського району з переважанням соснових лісів чорницево-зеленомохових та евтрофних осокових боліт (Брадїс, Андрієнко, 1975). Більш повну характеристику природних умов ШНПП наведено в збірнику наукових досліджень за 1983–1993 рр.

Історія вивчення Coleoptera Шацького національного природного парку

Повну і зведену інформацію про жуків Волино-Поділля знаходимо у праці Г. Г. Якобсона (1905–1915). З того часу наукових досліджень жуків, особливо у північно-західній частині Волинської області, не проводилося.

Систематичне вивчення Coleoptera на території Шацького району розпочалося автором у 1977 році, але перші літературні відомості про них з'явилась лише в 1992 році (Петренко, Надворный, 1992). Незабаром вийшло повідомлення про знахідку рідкісного жука-довгоносика *Gronops inaequalis* (Boheman, 1842) в районі оз. Соминець (Назаренко, 1994). З початку нашого століття активно публікувались дані про фауну родин Silphidae (Кравченко, 2000); Cerambycidae (Кравченко, Кравченко, 2007, 2009б; Кравченко, 2016 г); надродини Scarabaeoidea (Кравченко, Кравченко, 2009а), родин Malachiidae (Надворный, Кравченко, 2000; Кравченко, 2016 б); Curculionidae (Назаренко, Кравченко, 2002; Кравченко, 2010 а, 2010 б); Vuprestidae (Яницький, 2001, 2013, 2016; Кравченко,

Яницький, 2021); Carabidae (Різун, 2007, 2009, 2016; Різун, Чумак, 2010; Кравченко, 2009а, б; Kirichenko, Kravchenko, 2006; Aleksandrowicz, Kravchenko, 2020); Staphylinae (Петренко, 2009, 2016); надродин Tenebrionoidea (Кравченко, 2011), Bostrichoidea (Кравченко, 2013а) та Cantharoidea (Кравченко, 2016 а), родин Coccinellidae (Кравченко, 2013б, 2014 а), Histeridae (Кравченко, 2016 д, 2020), Trogossitidae (Кравченко, 2016 б), Chrysomelidae (Кравченко, 2018) та Nitidulidae (Кравченко, 2022); водних Aderphaga досліджували (Дядичко, Кравченко, 2011, 2020; Дядичко, 2016); надродину Hydrophiloidea — Шатровський та Кравченко (2016 а, 2016 б). Крім цього, було опубліковано дві узагальнюючі праці щодо колеоптерофауни ШНПП (Кравченко, 2004, 2009 б, 2014б), в яких загальна кількість твердокрилих у 2009 р. становила 945 видів з 65 родин, а у 2014 р. — 1325 видів з 85 родин.

Матеріал та методи

Матеріалом для написання цієї роботи стали багаторічні збори автора з 1977 р. до наших днів, ще до створення ШНПП, а після його утворення — вже на його території, починаючи з 1983 року. Важко підрахувати кількість екземплярів твердокрилих, зібраних автором за цей час, проте цей матеріал частково змонтований і визначений та зберігається в 100 ентомологічних коробках розміром 30×40 см, а також на сотнях ватяних матрациків.

Матеріал збирався за загальноприйнятими методами ентомологічних досліджень в залежності від умов і специфіки середовища існування твердокрилих комах: відлов комах за допомогою повітряного сачка під час льоту у різні години доби та пори року; встановлення віконних пасток поблизу зосередження комах; відлов на світло ДРЛ 125 w; косінням по різнотрав'ю, кущах і деревах; з застосуванням ґрунтових пасток Барбера без принади так і з принадою тваринного та рослинного походження; розбирання та просіювання моху, листяного опаду, кори дерев, деревних грибів; збирання жуків на посліді свійських тварин (корів, коней); водних комах ловили за допомогою гідробіологічного сачка та пасток з пластикових пляшок, які встановлювались біля берега на певній глибині; гарні результати дав метод витоптування водної рослинності і метод виполіскування на березі водойми.

Протягом років досліджень були детально обстежені такі біотопи: болота різних типів (оліготрофні, мезотрофні, евтрофні); різні за величиною і розміщенням водойми (канали, низини з водою, озера, ставки); лучні ділянки, сільськогосподарські угіддя, ліси різних типів. Дослідженням було охоплено близько 68 місць на території парку, навколо сільських населених пунктів. Увесь зібраний матеріал

по твердокрилим зберігається у приватній колекції О.М. Кравченка і частково в наукових установах.

Більшість зібраного матеріалу визначено автором, для перевірки і уточнення були залучені фахівці з різних наукових установ:

- Інститут морської біології НАН України (ІМБ) — В. Г. Дядичко — Adephaga.
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ) — О. Г. Шатровський — Hydrophiloidea; В. В. Терехова — Ptinidae.
- Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (ІЗШК) — О. В. Пучков, М. Б. Кириченко — Carabidae; А. А. Петренко — Staphylinidae; О. В. Прохоров — Vuprestidae; В. Ю. Назаренко — Curculionoidea; В. К. Односум — Mordellidae; Л. С. Черней — Tenebrionidae; Р. С. Кривошеєв — Pselaphidae.
- Львівський природничий музей НАНУ (ЛПМ) — В. Б. Різун — Carabidae; С. В. Готов — Staphylinidae; Т.П. Яницький — Vuprestidae.
- Institute of Biology and Environment Protection, Slupsk, Poland (IBEPS) — O.R.Aleksandrowicz — Carabidae.
- Приватна колекція А. В. Гонтаренка, Одеса (О) — Staphylinidae.
- Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника — А. М. Заморока — Cerambycidae.
- Ужгородський національний університет — В.В.Мірутенко — Dasytidae, Malchiidae.
- Музей природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (МПХНУ) — О. М. Дрогваленко — Cucujoidea, Tenebrionidea.
- Інститут екології Карпат НАН України — М. В. Чумак — Elateridae.

Автор висловлює щирю подяку усім колегам за перевірку і визначення жуків. Дякую О.І. Слущкому (Харків) за фото окремих екземплярів Dasytidae, Malchiidae, а О.Г. Радченку (Київ) і В.О. Корнєєву (Київ) — за слушні поради та зауваження у процесі написання статті.

У запропонованому анованому списку твердокрилих розташування таксонів вищого рангу подано у систематичному порядку (Lawrence & Newton, 1995), а родів, підродів і видів — за алфавітом відповідно до каталогів Coleoptera Палеарктики (Löbl & Smetana, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013; Löbl & Löbl, 2017; Hájek & Fery, 2022) з урахуванням інших літературних джерел для кожної родини, які вказані після списку видів. Карту ШНПП наведено за Карпюк (2014). Усі 68 місць зборів твердокрилих на території парку наведено на Рис. 1 і Табл. 1, під відповідними номерами.

Для кожного виду наведено такі дані: локалітет, дата, кількість екземплярів, кормові рослини. У дужках, в певних випадках, вказано прізвище науковця, який визначив даний вид, а також наукова установа, де зберігаються передані екземпляри видів. Окремі види твердокрилих, знайдених на території парку, мають особливі позначення: (!) — занесений до Червоної книги України, (***) — вперше зазначений для України, (***) — вперше зазначений для Полісся, (*) — локально рідкісний у Поліссі.

Рис. 1. Місця збору матеріалу на території Шацького національного природного парку. Номери на карті відповідають номерам в Табл. 1. Оригінал карти подано за Карпюк (2014).

Таблиця 1. Місця зборів твердокрилих на території ШНПП (див. також Рис. 1)

№	Назва	Координати	№	Назва	Координати
Окол. с. Піща			Окол. с. Острів'я		
1	Велике Піщанське оз.	51°37'05.9"N, 23°49'10.5"E	36	ур. Грушецьке, ставок	51°33'56.3"N, 23°48'55.4"E
2	ур. Старосілля	51°36'54.4"N, 23°48'49.3"E	37	Берег Острів'янського оз.	51°34'09.6"N, 23°46'25.5"E
3	Озерце оз.	51°37'17.3"N, 23°49'31.7"E	38	Берег оз. Пулемцьке	51°32'05.4"N, 23°45'37.1"E
4	ур. Волоки	51°36'05.1"N, 23°48'54.7"E	39	оз. Герасимове, болото	51°33'06.0"N, 23°49'26.5"E
5	ур. Ладенка, стави, канал	51°36'17.2"N, 23°47'26.8"E	40	Острів'янське оз.	51°33'07.7"N, 23°47'22.7"E
6	Став Мала Корня	51°36'19.6"N, 23°47'50.4"E	Окол. с. Ростань		
7	ур. Буцька	51°35'54.1"N, 23°45'49.1"E	41	Ботанчний заказник «Втенський», болото	51°37'43.5"N, 23°40'21.0"E
8	ур. Пеньки	51°36'01.4"N, 23°47'31.5"E	42	Гравійний кар'єр №1	51°35'32.5"N, 23°43'19.5"E
9	ур. Мельники	51°37'30.5"N, 23°47'56.3"E	43	Гравійний кар'єр №2	51°35'39.9"N, 23°44'20.4"E
10	ур. Замалля	51°37'46.4"N, 23°49'20.9"E	44	с. Перешпа	51°35'53.0"N, 23°39'40.6"E
11	ур. Заозер'є	51°37'34.6"N, 23°49'24.0"E	45	с. Красний Бір	51°37'16.0"N, 23°38'59.0"E
12	ур. Зеленець	51°38'05.6"N, 23°48'24.0"E	46	ур. Сім	51°35'52.9"N, 23°45'05.3"E
13	ур. Козяча	51°37'55.1"N, 23°50'35.8"E	Окол. с. Мельники		
14	ур. Ковальова, болото	51°37'11.6"N, 23°52'04.8"E	47	оз. Пісочне	51°34'01.7"N, 23°55'31.3"E
15	ур. Вутва	51°38'33.3"N, 23°49'35.2"E	48	База відпочинку «Медик»	51°33'53.9"N, 23°53'57.8"E
16	ур. Межелиське	51°36'58.7"N, 23°50'19.3"E	49	Заболочений берег оз. Пісочне	51°34'23.5"N, 23°54'47.8"E
17	ур. Жирня	51°38'10.3"N, 23°51'04.2"E	50	оз. Кримне, болото	51°33'25.9"N, 23°57'07.1"E
18	ур. Псяча	51°37'18.5"N, 23°50'49.9"E	51	оз. Мошне	51°35'32.6"N, 23°55'14.2"E
19	ур. Велика Піща	51°37'24.2"N, 23°53'43.6"E	52	оз. Соминець	51°31'16.4"N, 23°54'01.2"E
20	ур. Залисення	51°37'53.6"N, 23°50'07.2"E	53	ур. Городище	51°32'15.2"N, 23°53'06.6"E
21	ур. Кайдан	51°36'18.5"N, 23°50'44.8"E	Окол. с. Пульмо		
22	ур. Териброд	51°37'38.6"N, 23°52'37.5"E	54	ур. Білка, болото, ставок	51°32'17.7"N, 23°51'51.8"E
23	ур. Тугор	51°35'40.3"N, 23°46'03.3"E	55	ур. Іллічівка, оз. Світязь	51°31'01.1"N, 23°49'49.0"E
24	ур. Дервіцьке	51°38'24.6"N, 23°47'07.1"E	56	оз. Пулемцьке	51°31'45.8"N, 23°45'46.6"E
25	ур. Затишське	51°35'15.9"N, 23°50'51.9"E	57	оз. Чорне Male	51°32'06.2"N, 23°47'08.2"E
26	р. Копаївка	51°36'22.5"N, 23°50'47.1"E	58	Пд.-зх. с. Пульмо (смітник)	51°29'36.8"N, 23°45'51.2"E
Окол. с. Затишся			Окол. с. Світязь		
27	ур. Камінь, оз. Луки	51°34'57.6"N, 23°50'03.0"E	59	Затока Лука, оз. Світязь	51°28'48.4"N, 23°52'59.2"E
28	Витік р. Копаївки	51°34'27.8"N, 23°50'44.4"E	60	Колгоспний двір	51°28'36.2"N, 23°52'10.5"E
29	Струмок у лісі	51°35'21.8"N, 23°51'33.0"E	61	Табір «Супутник»	51°28'43.8"N, 23°48'27.5"E
Окол. с. Кам'янка			62	Берег оз. Світязь	51°28'52.2"N, 23°48'27.5"E
30	ур. Ялиник	51°33'45.3"N, 23°45'46.6"E	63	оз. Линовець	51°28'21.6"N, 23°51'38.1"E
31	Берег Острів'янського оз.	51°34'09.9"N, 23°46'04.4"E	64	ур. Залис	51°27'52.5"N, 23°51'11.2"E
32	Низина біля дороги	51°34'09.5"N, 23°45'19.9"E	Окол. смт Шацьк		
Окол. с. Пулемць			65	ур. Гряда	51°31'24.2"N, 23°52'12.3"E
33	Тимчасові водойми	51°33'11.8"N, 23°43'41.2"E	66	Піщаний кар'єр	51°31'29.7"N, 23°56'24.3"E
34	оз. Пулемцьке	51°30'45.2"N, 23°41'50.5"E	67	Луки біля молокозаводу	51°30'20.8"N, 23°54'56.8"E
35	ур. Смолохи	51°32'56.6"N, 23°44'20.1"E	68	оз. Люцимер	51°29'11.6"N, 23°56'19.3"E

Характеристика місць зборів на території ШНПП (див. таблицю 1)

Окол. с. Піща

— Озера і прибережна смуга, що входять до гідрологічного заказника місцевого значення «Піщанський»: 1, 2, 3, 19.

— Ставкове господарство «Ладенка», лісові маси-

ви з вільхи чорної і система каналів для наповнення та відведення води зі ставів: 5, 6, 7, 8.

— Копаївська меліоративна система: головний канал р. Копаївка, система бічних каналів, що впадають у річку, та сільськогосподарські угіддя (сінокоси і се-

лянські городи) між каналами: 4, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 26.

— Болота (евтрофні, оліготрофні) і заболочені ділянки: 14.

— Лісові угруповання: сосново-дубово-березові, чорнично-мохові на підвищених ділянках місцевості: 10, 12, 15, 17, 23, 24, 25.

Окол. с. Затишся

— Заболочений берег оз. Луки з чагарниками, в гушавині яких лежить валун, до трьох метрів висотою, принесений льодовиком: 27.

— Місце витоку р. Копаївки з озера Луки: 28.

— Заболочений лісовий масив на північ від с. Затишся, а місцевість нахилена до р. Копаївки, куди струмками стікає вода: 29.

Окол. с. Кам'янка

— Мішаний ліс з переважанням ялини, заказник місцевого значення «Ялиник», між с. Кам'янка і Острів'янським озером: 25.

Окол. с. Пулемець

— Техногенні, невеликі у діаметрі заглибини, після видобутку піску і заповнені водою, влітку, часто висихають: 33.

— На схід від села у північно-східній частині Пулемецького оз., гідрологічний заказник місцевого значення «Пулемецький»: 35.

Окол. с. Острів'я

— Острів'янське оз. і прибережна смуга у межах села: 37, 40.

— Оз. Герасимове між с. Острів'я і оз. Луки, оточене евтрофним болотом: 39.

— Ставок посеред поля, де випасається велика рогата худоба (ВРХ): 36.

— Прибережна, заболочена ділянка Пулемецького оз., весною залита водою, влітку майже повністю висихає, на якій випасають ВРХ: 38.

Окол. с. Ростань

— Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Втенський» з болотом «Втенське»: 41, 44, 45.

— Лісовий масив (сосна, дуб, береза, граб, осика) між с. Ростань і рибгоспом «Ладинка»: 46.

— Кар'єри по видобутку гравію місцевого значення глибиною від 4 до 10 м, що тимчасово наповнюються водою: 42; 43.

Окол. с. Мельники

— Озера і заболочена берегова смуга навколо озера: 47, 48, 49, 50.

— Озерно-болотяно-лісовий масив «Мошне»: 51.

— Іхтіологічний заказник місцевого значення «Соминець»: 52.

— Підвищена ділянка між оз. Луки та оз. Світязь зайнята городами: 53.

Окол. с. Пульмо

— Озера і прибережні смуги, часто заболочені: 54, 55, 56, 57.

— Поля, які раніше використовувалися колгоспом, тепер пасовища для худоби: 58.

Окол. с. Світязь

— Озеро Світязь, його прибережна смуга і затока Лука: 60, 61.

— Територія колишнього колгоспу і табір відпочинку для дітей «Супутник»: 47; 48.

— Оз. Липовець: 63.

— Колишні поля, тепер сухі луки: 64.

Окол. смт Шацьк

— Озера і прибережні смуги, зайняті луками: 65, 68.

— Великі піщані кар'єри місцевого значення, що тимчасово наповнюються водою: 66.

— Луки, порослі кущами верби з невеликими площами під городами: 67.

Ряд COLEOPTERA

Підряд Aderphaga — Хижі

Родина Gyridae — Вертячки

У світовій фауні родина Gyridae налічує 13 родів і близько 750 видів (Taşar, 2018), в Україні 2 роди і 9 видів (Hájek & Fery, 2022), на території ШНПП 1 рід і 4 види.

Дорослі жуки зустрічаються у стоячих і текучих водоймах, плаваючи на поверхні води, а в разі небезпеки пірнають на глибину.

Підродина Gyridinae

Gyrinus (Gyrinulus) minutus Fabricius 1798* — вертячка мала

Матеріал: окол. с. Піща, оз. Озерце, 18.03.2012, 1 екз.

Gyrinus (s. str.) natator (Linnaeus, 1758) — вертячка-плавець

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, канал, 14.08.2008, 2 екз.

Gyrinus (s. str.) paykulli Ochs, 1927 — вертячка Пайкуля

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки: ставок, 25.03.2007, 2 екз.; 24.04.2008, 1 екз.

Gyrinus (s. str.) substriatus* Stephens, 1829 —*вертячка посмугована**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки: низина з водою, 29.04.2000, 1 екз.; 01.04.2007, 1 екз.; 24.04.2008, 5 екз.; 13.04.2010, 1 екз.; ставок, 25.03.2007, 3 екз.; 24.04.2008, 7 екз.; ур. Ладинка: канал, 14.08.2008, 2 екз.; 06.05.2018, 1 екз.; ставок, 24.04.2009, 1 екз.; тимчасова водойма на полі, 28.03.2010, 1 екз.; ур. Жирня, канал, 17.04.2009, 6 екз.; ур. Тугор: пастка Барбера між водоймами в лісі, 07.04.2014, 1 екз.; грабовий ліс, низина з водою, 18.05.2014, 3 екз.; 01.06.2014, 2 екз.; 29.06.2014, 9 екз.; 14.04.2015, 3 екз.; 02.04.2017, 3 екз.; ур. Залисення, тимчасова водойма на дорозі, 15.08.2014, 2 екз.; ур. Пеньки, ставок, 26.03.2015, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 07.08.2011, 1 екз.; 08.07.2013, 1 екз.; р. Копаївка, 10.04.2016, 1 екз.; окол. с. Острів'я: болото в лісі, 20.06.2010, 1 екз.; у каналі, 10.05.2015, 7 екз.; окол. с. Пульмо, оз. Світязь, 21.05.2012, 1 екз.; окол. с. Пулемець, тимчасова водойма на полі, 12.05.2019, 1 екз.

Родина Haliplidae — Плавунчики

У світовій фауні родини Haliplidae налічується 4 роди і близько 233 видів (Vondel, 2023), у фауні України відомо 3 роди і 19 видів (Бригадиренко, 2003), на території ШНПП 2 роди і 9 видів.

Мешкають у річках, каналах, озерах, ставках. Імаго і личинки живляться водоростями і водяними мохами.

Рідкісним плавунчиком є *Haliplus (Haliplidius) confinis* Stephens, 1828*, який спорадично зустрічається в лісовій зоні, а також нова знахідка на заході лісової зони *Haliplus (Haliplus) furcatus* Seidlitz, 1887**

Haliplus (Haliplidius) confinis* Stephens, 1828

Матеріал: окол. Мельники: оз. Кримне, 22.09.2013, 1 екз.; база відпочинку «Медик», оз. Пісочне, 15.08.2011, 1 екз.; окол. с. Світязь, мілководна затока біля оз. Світязь з заростями водяного моху, 03.11.2013, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Haliplus (s. str.) fluviatilis* Aubé, 1836 — плавунчик річковий**

Матеріал. окол. с. Піща: ур. Тугор, суха низина, 22.09.2019, 4 екз.; р. Копаївка, 20.05.2018, 4 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 19.08.2019, 1 екз.

***Haliplus (s. str.) fulvicollis* Erichson, 1837 — плавунчик жовтуватий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, стояча водойма у лісі, 14.04.2015, 2 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

Haliplus (s. str.) furcatus* Seidlitz, 1887*

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, водойма у лісі, 14.04.2015, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

***Haliplus (s. str.) immaculatus* Gerhardt, 1877**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, водойма у лісі, 14.04.2015, 1 екз. (det. Shatrovskiy). (ХНУ).

***Haliplus (s. str.) ruficollis* (De Geer, 1774) — плавунчик рудуватий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, канал, 27.04.2008, 6 екз., 1.05.2005, 1 екз.; ур. Вутва, у каналі біля лісу, 6.03.2009, 1 екз.; оз. Озерце, 7.04.2009, 1 екз.; 27.04.2008, 1 екз.; р. Копаївка, 14.04.2009, 4 екз. (det. Dyadichko).

***Haliplus (Liaphlus) flavicollis* (Sturm, 1834)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, канал, 27.04.2008, 2 екз. (det. Dyadichko).

***Haliplus (Liaphlus) fulvus* (Fabricius, 1801) — плавунчик жовтий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, канал, 27.04.2008, 1 екз.; 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Peltodytes (Peltodytes) caesus* (Duftschmid, 1805)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 23.04.2000, 1 екз.; ур. Ладинка, канал, 27.04.2008, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 12.06.2016, 1 екз.; Велике Піщанське оз., 22.05.2011, 4 екз.; 04.05.2017, 1 екз.; 13.05.2018, 4 екз.; 19.06.2020, 2 екз.; р. Копаївка, 21.05.2018, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 19.08.2019, 1 екз.; 30.08.2020, 1 екз.

Родина Noteridae — Пірнальники, товстовуси

У світовій фауні родина Noteridae представлена трьома підродинами із 6 трибами, 16 родами і близько 258 видами (Nilsson, 2011). Два види зустрічаються в Україні. Живуть у річках, а також у стоячих і заболочених водоймах.

Підродина Noterinae**Триба Noterini*****Noterus clavicornis* (De Geer, 1774) — пірнальник кривовусий**

Матеріал. окол. с. Піща, ур. Ладинка, канал, 27.04.2008, 1 екз.

***Noterus crassicornis* (O. F. Müller, 1776) — пірнальник товстовусий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, канал, 27.04.2008, 3 екз.; 1.05.2005, 4 екз.; Велике Піщанське оз., 17.08.2008, 6 екз.; 06.04.2010, 2 екз.

Родина Dytiscidae — Плавунці

Світова фауна родини налічує 194 родів і 4615 сучасних видів, в Україні зустрічається 25 родів і 143 види (Nilsson & Hájek, 2022), а на території парку відомо 20 родів і 80 видів.

Живуть у найрізноманітніших водоймах. Імаго і личинки хижаки.

Особливої уваги заслуговують перші знахідки видів для фауни України — *Hydroglyphus hamulatus****!, для лісової зони — *Hydroporus notatus****, а також рідкісних в Поліссі видів *Hydroporus glabriusculus**, *H. elongatulus**, *Agabus clypealis**, *Graphoderus zonatus**, *Hydroporus melanarius**.

Підродина Copelatinae**Триба Copelatini*****Liopterus haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, у лісі, 16.04.1995, 1 екз. (det. Dyadichko); 27.04.2008, 1 екз.; 26.04.2011, 2 екз.; став, 06.05.2009, 2 екз.; 24.04.2009, 4 екз.; водойма біля дороги, 24.05.2009, 1 екз.; ур.

Псяча, під соломою, 03.05.2011, 1 екз.; оз. Озерце, 07.04.2009, 6 екз.; Велике Піщанське оз., 01.04.2010, 3 екз.; окол. с. Затишшя, оз. Луки, 07.04.2012, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Острів'я, болото біля оз. Герасимове, 20.06.2010, 2 екз.

Підродина Dytiscinae

Триба Aciliini

Acilius (s. str.) *canaliculatus* (Nicolai, 1822) — полоскун жолобчастий

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, 05.2009, 1 екз.; 08.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

Acilius (s. str.) *sulcatus* (Linnaeus, 1758) — борозенчастий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 29.04.2000, 1 екз.; ставок, 25.08.2007, 1 екз.; тимчасова водойма на дорозі, 08.04.2009, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Затишшя, струмок у лісі, 18.07.2021, 1 екз.

Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) — поводень австрійський

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, низина з водою, 1.04.2007, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) — поводень сірий

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Жирня, канал з водою, 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko) (ІМБ).

Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795)*

Матеріал: окол. с. Піща, оз. Озерце, 05.2019, 1 екз.; 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

Триба Cybisterini

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) — плавунець краєкаємчастий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, став Мала Корня, 27.05.2009, 1 екз.; 05.06.2009, 1 екз.; оз. Озерце, 21.02.2006, 1 екз.; ур. Жирня, ставок у лісі, 14.05.2009, 1 екз.; Велике Піщанське оз., 16.03.1996, 1 екз.; 06.03.2006, 4 екз.; 13.03.2006, 1 екз.; 06.04.2010, 1 екз. (det. Dyadichko).

Триба Dytiscini

Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 — плавунець каємчастий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 15.05.2009, 1 екз.; 29.05.2009, 1 екз.; ур. Псяча, низина з водою у лісі, 20.05.2009, 1 екз.; р. Копаївка, 18.05.2010, 1 екз.; ур. Пеньки, ставок, 25.04.2010, 1 екз.; окол. с. Острів'я, ур. Грушецьке, ставок на полі, 15.09.2013, 1 екз.

Dytiscus circumflexus Fabricius, 1810

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, ставок у лісі, 11.05.2009, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз.

Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Псяча, на каналі, 10.09.1983, 2 екз.; ур. Ладинка, став, 05.06.2009, 2 екз.; ур. Пеньки, став, 25.04.2010, 2 екз.; ур. Тугор, ставок, 14.04.2015, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз.; р. Копаївка, 07.04.2009, 1 екз.; Велике Піщанське оз., 16.03.1996, 5

екз.; 21.02.2006, 1 екз.; оз. Озерце, 06.03.2006, 1 екз.; 21.02.2006, 1 екз.

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 — плавунець облямований

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Тугор, грабовий ліс, низина з водою, 16.03.1996, 1 екз.; 18.05.2014, 4 екз.; 04.04.2015, 1 екз.; Велике Піщанське оз., 24.04.2001, 1 екз.; 13.03.2006, 4 екз.; 22.02.2006, 1 екз.

Триба Hydaticini

Hydaticus continentalis Balfour-Browne, 1944

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 29.05.1988, 1 екз. (det. Dyadichko); оз. Озерце, 07.04.2009, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydaticus seminiger (De Geer, 1774)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 02.05.2008, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз.; водойма біля дороги, 24.05.2009, 1 екз.; ур. Межеліське, тимчасова водойма на полі, 17.04.2013, 2 екз.; ур. Залиснення, тимчасова водойма на дорозі, 15.08.2014, 1 екз.; окол. с. Пулемець, оз. Пулемецьке, 22.03.2010, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, ялиновий ліс, під мохом, 30.10.2016, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) — болотник поперечно смугастий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, канал, 14.08.2008, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз.; став, 06.05.2009, 1 екз.; 10.05.2020, 3 екз. (det. Dyadichko).

Підродина Agabinae

Триба Agabini

Agabus (*Acatodes*) *clypealis* (Thomson, 1867)*

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Жирня, струмок у лісі, 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

Agabus (*Acatodes*) *congener* (Thunberg, 1794)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, канал, 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Затишшя, тимчасова водойма на дорозі у лісі, 23.05.2021, 1 екз.

Agabus (*Acatodes*) *sturmii* (Gyllenhal, 1808)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Вутва, канал з водою біля лісу, 31.03.2009, 1 екз.; ур. Затишське, у тимчасовій водоймі, 03.05.2013, 1 екз.; ур. Межеліське, у тимчасовій водоймі, 19.04.2013, 1 екз.; р. Копаївка, 10.04.2010, 1 екз.; 31.03.2011, 2 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сім, в тимчасовій водоймі у лісі, 21.09.2010, 3 екз.; в каналі з водою у лісі, 03.10.2010, 2 екз. (det. Dyadichko).

Agabus (s. str.) *labiatus* (Brahm, 1791)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, канал, 06.05.2009, 1 екз.; 07.04.2015, 2 екз.; Велике Піщанське оз., 19.05.2010, 1 екз.; 05.04.2014, 1 екз.; 29.05.2022, 1 екз. (det. Dyadichko).

Agabus (s. str.) *uliginosus* (Linnaeus, 1761)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ковальова, сфагново-осокове болото 09.05.2013, 1 екз.; окол. с. Затишшя, ур. Камінь, канава зі сто-ячою водою біля дороги, 01.05.2011, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

Agabus (s. str.) *undulatus* (Schränk, 1776)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 7.04.2009, 1 екз.; 15.04.2009, 1 екз.; оз. Озерце, 7.04.2009, 3 екз.; ур. Вутва, канал

з водою біля лісу, 31.03.2009, 2 екз.; ур. Ладинка, став, 10.05.2020, 1 екз.; 10.05.2020, 1 екз.; р. Копаївка, 19.05.2022, 1 екз.

***Agabus (Gaurodytes) affinis* (Paykull, 1798) — гребець подібний**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 7.04.2009, 1 екз. (det. Dyadichko); ур. Ковальова, сфагново-осокове болото, 05.05.2013, 1 екз.; ур. Затишське, болото, 03.05.2013, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Agabus (Gaurodytes) bipustulatus* (Linnaeus, 1767) — гребець двокрапковий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 1.04.2007, 1 екз. (det. Dyadichko); ур. Ковальова, сфагново-осокове болото 05.05.2013, 2 екз.; ур. Затишське, болото, 03.05.2013, 2 екз.; ур. Мельники, болото, 30.04.2013, 1 екз. (det. Dyadichko); с. Піща, на світло ДРЛ, 20.06.2021, 12 екз.

***Agabus (Gaurodytes) paludosus* (Fabricius, 1801)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Межеліське, в каналі, 10.05.2010, 2 екз.; низина з водою, 19.04.2013, 1 екз.; ур. Ковальова, сфагново-осокове болото, 29.05.2017, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Agabus (Gaurodytes) unguicularis* (Thomson, 1867)**

Матеріал: окол. с. Піща: оз. Озерце, 22.03.2010, 3 екз. (det. Dyadichko); оз. Велике Піщанське оз., 19.05.2010, 1 екз.; 04.05.2011, 1 екз.; ур. Ладинка, 26.04.2011, 2 екз.; 03.04.2011, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Острів'я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010, 1 екз.

Цубііні

***Hybius aenescens* Thomson, 1870**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, канал, 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hybius ater* (De Geer, 1774) — воложець чорний**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Замалля, під мохом, 19.09.2011, 1 екз.; ур. Затишське, тимчасова водойма у лісі, 03.05.2013, 1 екз.; ур. Ковальова, сфагново-осокове болото, 05.05.2013, 1 екз.; р. Копаївка, 14.04.2009, 1 екз.; окол. с. Острів'я, болото у лісі, 20.05.2010, 2 екз.; окол. с. Кам'янка, під мохом, 30.10.2011, 2 екз.

***Hybius erichsoni* (Gemminger & Harold, 1868) — воложець Еріхсона**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Мельники, болото, 19.04.2013, 1 екз.; ур. Волоки, низина з водою, 19.04.2009, 1 екз.; ур. Ковальова, сфагново-осокове болото, 29.05.2013, 1 екз.; окол. с. Мельники, оз. Кримне, 22.09.2013, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, низина з водою біля дороги, 30.03.2014, 1 екз.; окол. с. Ростань, низина з водою, 03.10.2010, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hybius fenestratus* (Fabricius, 1781)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, у каналі, 18.05.2010, 2 екз.; окол. с. Острів'я, болото у лісі, 20.06.2010, 2 екз. (det. Dyadichko).

***Hybius fuliginosus* (Fabricius, 1792) — воложець облямований**

Матеріал: окол. с. Острів'я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010, 1 екз.; с. Піща, ур. Замалля, під мохом, 19.09.2011, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hybius guttiger* (Gyllenhal, 1808) — воложець плямистий**

Матеріал: окол. с. Кам'янка, ялиновий ліс, під мохом, 30.10.2016, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hybius quadriguttatus* (Lacordaire, 1835) — воложець чотириох-плямистий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, канал, 14.08.2008, 1 екз. (det. Dyadichko); ур. Псяча, канал біля лісу, 14.05.2009, 3 екз.; 15.08.2010, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 07.08.2011, 3 екз.; окол. с. Острів'я, болото у лісі, 20.06.2010, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, низина з водою біля дороги, 30.03.2014, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hybius similis* Thomson, 1856**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, низина біля дороги, 24.05.2009, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 01.09.2012, 2 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Острів'я, болото у лісі, 20.06.2010, 1 екз.

***Hybius subaeneus* Erichson, 1837 — воложець бронзовий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, низина біля дороги, 24.05.2009, 1 екз.; окол. с. Пулемець, тимчасова водойма на полі, 19.09.2019, 3 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сім, канал у лісі, 21.09.2010, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hybius subtilis* (Erichson, 1837)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, став, 10.09.1987, 1 екз.; ур. Тугор, на льоту, 30.03.2008, 1 екз.; низина з водою у лісі, 18.05.2014, 1 екз. (det. Dyadichko); ур. Жирня, 01.05.2009, 2 екз.; ур. Мельники, 03.05.2013, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 21.06.2021, 1 екз.; окол. с. Острів'я, болото у лісі, 20.06.2010, 1 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сім, канал, 21.09.2010, 1 екз. (det. Dyadichko).

Підродина Colymbetinae

Триба Colymbetini

***Colymbetes fuscus* (Linnaeus, 1758) — ставковик темний**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, низина без води, 29.07.1988, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Colymbetes paykulli* Erichson, 1837 — ставковик Пайкуля**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, 30.03.2008, 1 екз.; низина з водою у лісі, 24.05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Colymbetes striatus* (Linnaeus, 1758) — ставковик смугастий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, канал, 30.03.1980, 1 екз.; ур. Волоки низина з водою, 23.04.2000, 1 екз.; 05.04.2006, 1 екз. (det. Dyadichko); Велике Піщанське оз., 29.07.1988, 2 екз.; 16.03.1996, 1 екз.

***Rhantus* (s. str.) *bistriatus* (Bergsträsser, 1778) — мультник двосмугастий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 23.04.2000, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Rhantus* (s. str.) *exoletus* (Forster, 1771) — мультник жовто-черевний**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Тугор, 30.03.2008, 1 екз.; ур. Волоки, низина з водою, 19.04.2009, 2 екз.; оз. Озерце, 7.04.2009, 5 екз.; р. Копаївка, 31.03.2011, 2 екз.; окол. с. Мельники, оз. Пісочне, 14.05.2013, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Rhantus* (s. str.) *frontalis* (Marshall, 1802)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, ставок, 25.07.2007, 8 екз., 14.04.2009, 3 екз., 23.04.2000, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Rhantus* (s. str.) *latitans* Sharp, 1882**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 23.05.2009, 1 екз.; ур. Ладинка, 26.04.2011, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, канал з водою біля дороги, 30.03.2014, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Мельники, оз. Пісочне, 14.05.2013, 1 екз.

***Rhantus* (s. str.) *suturalis* (MacLeay, 1825) — мульник чорно-черевний**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, ставок, 25.03.2007, 4 екз.; 01.04.2007, 1 екз.; 25.07.2007, 2 екз. (det. Dyadichko); оз. Озерце, 07.04.2009, 1 екз.; 22.03.2010, 1 екз.; ур. Залисення, тимчасова водойма на полі, 19.04.2009, 7 екз.; ур. Ковальова, ставок, 01.04.2011, 1 екз.; окол. с. Пулемець, тимчасова водойма, 29.09.2019, 2 екз. (det. Dyadichko).

***Rhantus* (*Nartus*) *grapei* (Gyllenhal, 1808)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, став, 15.04.1996, 1 екз.; оз. Озеце, 7.04.2009, 2 екз.; 08.04.2015, 1 екз. (det. Dyadichko); ур. Вутва, канал з водою біля лісу, 31.03.2009, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 03.08.2015, 2 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Острів'я, оз. Пулемецьке, 28.03.2010, 1 екз.

Підродина Hydroporinae**Триба Bidessini*****Bidessus* *grossepunctatus* Vorbringer, 1907 — насічник великокрапковий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 23.04.2000, 1 екз.; Велике Піщанське оз., 01.04.2010, 2 екз.; с. Піща, під сіном, 20.10.2013, 2 екз.; окол. с. Пульмо, оз. Світязь, 24.05.2009, 3 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сім, низина з водою у лісі, 11.09.2010, 1 екз.; окол. с. Острів'я, оз. Герасимове, болото, 15.09.2013, 2 екз. (det. Dyadichko).

***Bidessus* *unistriatus* (Goeze, 1777)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, став, 03.06.2015, 1 екз.; 06.05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз.; р. Копаївка, 10.04.2010, 1 екз.; ур. Волоки, тимчасова водойма на полі, 28.03.2010, 1 екз.; Велике Піщанське оз., 07.04.2012, 1 екз.; 05.04.2014, 1 екз.; оз. Озерце, 11.04.2013, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, берег Острів'янське оз., 19.04.2009, 8 екз. (det. Dyadichko).

***Hydroglyphus* *geminus* (Fabricius, 1787)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, поле з водою, 28.03.2010, 4 екз.; ур. Ковальова, ставок, 01.04.2011, 6 екз.; ур. Затишське, тимчасова водойма на дорозі, 15.08.2014, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, низина з водою, 07.10.2013, 6 екз.; окол. с. Пульмо, ур. Білка, став, 06.05.2016, 3 екз.; 05.2009, 1 екз.; окол. с. Пулемець, тимчасова водойма, 29.05.2019, 4 екз. (det. Dyadichko).

***Hydroglyphus* *hamulatus* (Gyllenhal, 1813)*!**

Матеріал: окол. с. Пульмо, берег оз. Світязь, 24.05.2009, 19 екз.; окол. с. Мельники, оз. Пісочне, 14.05.2013, 1 екз.; 19.08.2016, 1 екз. 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko).

Триба Hydroporini***Graptodytes* *bilineatus* Sturm, 1835* — смугастик дволінійний**

Матеріал: окол. с. Ростань, ур. Сім, 11.09.2010, 1 екз.; окол. с. Піща, ур. Ковальова, болото, 29.05.2013, 1 екз. (det. Shatrovskiy).

***Graptodytes* *granularis* (Linnaeus, 1767) — смугастик гранульований**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 13.04.2010, 2 екз.; ур. Пеньки, став, 26.03.2015, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; ур. Ковальова, болото, 29.05.2013, 1 екз.; р. Копаївка, 03.04.2009, 1 екз.; 02.08.2018, 1 екз.; оз. Озерце, 15.04.2013, 3 екз.; Велике Піщанське оз., 19.05.2010, 1 екз.; 07.04.2012, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, Острів'янське оз., 19.04.2009, 1 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сім, 21.09.2010, 1 екз.; окол. с. Мельники, оз. Кримне, 22.09.2013, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Graptodytes* *pictus* (Fabricius, 1787) — смугастик помальований**

Матеріал: окол. с. Піща, оз. Озерце, 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko). (ОФИБЮМ).

***Hydroporus* *angustatus* Sturm, 1835**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, став, 01.05.2005, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Ростань: ур. Сім, низина з водою, 11.09.2010, 1 екз.; 03.10.2010, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hydroporus* *dorsalis* (Fabricius, 1787)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, 25.04.2010, 1 екз.; оз. Озерце, 22.03.2010, 1 екз.; ур. Ковальова, ставок, 01.04.2011, 1 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сім, канал з водою у лісі, 21.09.2010, 4 екз.; тимчасова водойма у лісі, 11.09.2010; окол. с. Мельники, болото біля берега оз. Пісочне, 01.04.2013, 3 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus* *elongatus* Sturm, 1835

Матеріал: с. Піща, оз. Озерце, 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

***Hydroporus* *erythrocephalus* (Linnaeus, 1758) — нирець червоноголовий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, низина з водою, 14.04.2015, 1 екз. 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hydroporus* *fuscipennis* Schaum, 1868 — нирець рудокрилий**

Матеріал: окол. с. Піща, Велике Піщанське оз., 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

Hydroporus* *glabriusculus* Aubé, 1838

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, став, 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko). (ІМБ).

***Hydroporus* *incognitus* Sharp, 1869**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Мельники, канал у лісі, 03.05.2013, 2 екз. (det. Dyadichko); ур. Ладинка, канал, 07.04.2015, 1 екз.; оз. Озерце, 08.04.2015, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, тимчасова водойма біля дороги, 30.03.2014, 1 екз.; 07.04.2015, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hydroporus* *melanarius* Sturm, 1835 — нирець темний**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ковальова, болото, 29.05.2013, 1 екз. (det. Dyadichko).

***Hydroporus* *neglectus* Schaum, 1845**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Затишське, болото, 03.05.2013, 3 екз.; ур. Ковальова, сфагнове болото, 03.04.2011, 1 екз.; 03.07.2016, 1 екз.; оз. Озерце, 7.04.2009, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Пулемець, Пулемецьке оз., 28.03.2010, 9 екз.; окол. с. Ростань, ур. Сім, тимчасова водойма у лісі, 21.10.2010, 1 екз.; 11.09.2010, 4 екз.; 03.10.2010, 5 екз.; окол. с. Мельники, заболочений берег оз. Пісочне, 21.04.2013, 3

екз.; 05.2009, 1 екз.; окол. с. Острів'я, Острів'янське оз., 16.04.2015, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus notatus Sturm, 1835*

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, постійна водойма на полі, 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko) (ІМБ).

Hydroporus obscurus Sturm, 1835

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ковальова, сфагнове болото, 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) — нирець болотний

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, став, 06.05.2009, 1 екз.; канал, 07.04.2015, 3 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз.; ур. Тугор, грабовий ліс, тимчасова водойма, 29.06.20011, 1 екз.; ур. Ковальова, сфагнове болото, 05.05.2013, 2 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 03.08.2014, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus planus (Fabricius, 1781) — нирець плоский

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Зеленець, луки, під сіном, 19.10.2013, 1 екз.; окол. с. Пулемець, тимчасова водойма, 12.05.2019, 1 екз.; 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, низина з водою, 01.04.2007, 1 екз. (det. Dyadichko) (ІМБ).

Hydroporus rufifrons (O.F.Müller, 1776) — нирець рудолобий

Матеріал: окол. с. Піща, оз. Озерце, 22.03.2010, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 02.08.2014, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus scalesianus Stephens, 1828

Матеріал: окол. с. Піща, оз. Озерце, 05.2009, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Вутва, в каналі з водою, 31.03.2009, 2 екз.; ур. Волоки, низина з водою, 24.04.2008, 1 екз.; Велике Піщанське оз., 17.08.2008, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus tristis (Paykull, 1798)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Вутва, канал з водою у лісі, 31.03.2009, 3 екз.; ур. Волоки, ставок, 24.04.2008, 4 екз.; ур. Ладинка, канал, 27.04.2008, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808)

Матеріал: окол. с. Піща, оз. Озерце, 05.2009, 1 екз.; 05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 01.04.2007, 1 екз.; 25.04.2008, 1 екз. (det. Dyadichko); ур. Ладинка, став, 01.04.2011, 1 екз.; 06.05.2009, 1 екз.; оз. Озерце, 25.03.2010, 9 екз.; р. Копайвка, 31.03.2011, 5 екз.; с. Піща, на льоту, 02.07.2016, 1 екз. (det. Dyadichko); окол. с. Пульмо, ур. Білка оз. Луки, сфагнове болото, 06.05.2017, 1 екз.

Триба Hydrovatini

Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818)

Матеріал: с. Піща, ур. Старосілля, Велике Піщанське оз., 31.05.2019, 1 екз. (det. Dyadichko).

Триба Hygrotrini

Hygrotus (Coelambus) impressopunctatus (Schaller, 1783)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, постійна водойма на полі, 23.04.2000, 1 екз.; 06.05.2007, 1 екз.; 24.05.2009, 4 екз.; 29.04.2000, 2 екз.; 25.03.2007, 7 екз.; 27.04.2008, 1 екз.; оз. Озерце, 07.04.2009, 4 екз.; 22.03.2010, 2 екз.; 22.07.2010, 4 екз.; Велике Піщанське оз., 18.03.2012, 3 екз.; 18.03.2012, 2 екз. (det. Dyadichko).

Hygrotus (Coelambus) polonicus (Aube, 1842)

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 25.07.2014, 1 екз. (det. Dyadichko).

Hygrotus (s.str.) inaequalis (Fabricius, 1777)

Матеріал: окол. с. Піща, оз. Озерце, 07.04.2009, 9 екз. (det. Dyadichko).

Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Кайдан, р. Копайвка, 03.04.2009, 1 екз.; 03.05.2017, 2 екз.; ур. Вутва, канал з водою, біля лісу, 31.03.2009, 1 екз.; 17.08.2008, 1 екз. (det. Дядичко); ур. Затишське, болото, 03.05.2013, 2 екз.; оз. Озерце, 07.04.2009, 7 екз.; 22.03.2010, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, оз. Острів'янське, 19.04.2009, 2 екз.; окол. с. Пульмо, ставок біля оз. Луки, 17.04.2012, 1 екз.; 06.05.2016, 1 екз.; окол. с. Мельники, база відпочинку «Медик», заболочений берег оз. Пічне, 21.04.2013, 2 екз.

Триба Hyphyrini

Hyphyrus ovatus (Linnaeus, 1761) — пузанчик яйцеподібний

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, став, 27.04.2008, 2 екз.; 27.04.2008, 5 екз.; канал, 14.08.2008, 2 екз.; р. Копайвка, 3.04.2009, 1 екз. (det. Dyadichko).

Триба Laccornini

Laccornis oblongus Stephens, 1835

Матеріал: окол. с. Піща, болота, невеликі озера. (det. Dyadichko).

Підродина Laccophilinae

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)

Матеріал: окол. с. Піща, р. Копайвка, 03.04.2009, 2 екз.; 10.04.2010, 4 екз. (det. Dyadichko).

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) — калюжник малий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина з водою, 23.04.2009, 4 екз.; у каналі, 18.05.2010, 3 екз.; ур. Ладинка, канал, 07.04.2015, 1 екз.; р. Копайвка, 10.04.2010, 4 екз.; 06.05.2012, 2 екз.; (det. Dyadichko).

Laccophilus poecilus Klug, 1834

Матеріал: окол. с. Кам'янка, оз. Острів'янське, 18.04.2009, 4 екз. (det. Dyadichko).

Родина Carabidae — Туруни

У світовій фауні родина Carabidae налічує 1500 родів і близько 40 000 видів (Bouchard et al., 2017), в Україні 127 родів і 750 видів (Пучков, 2018). На тери-

торії ШНПП з родини Carabidae відомо 58 родів і 210 видів.

Жуки туруни і стрибуни та їхні личинки заселяють найрізноманітніші біотопи суходолу. Переважна більшість дорослих жуків і їх личинок є хижаками, живляться дрібними безхребетними тваринами. Невелика частка видів з родини турунів живиться вегетативними органами рослин.

Серед турунів є види, занесені до Червоної книги України, або плануються: *Carabus (Trachycarabus) estreicheri* (Fischer von Waldheim, 1822)!, *Carabus (Hemicarabus) nitens* Linnaeus, 1758!, *Ocys quinquestriatus quinquestriatus* (Gyllenhal, 1810)!, *Patrobus assimilis* Chaudoir, 1844!, *Patrobus atrorufus* (Ström, 1768)!, *Badister (Trimorphus) dorsiger* (Duftschmid, 1812)! (Кравченко, 2004).

Вперше наведено для Волинського Полісся: *Dyschirius (Dyschiriodes) agnatus* Motschulsky, 1844**, *Bembidion (Peryphus) bruxellense* (Wesmaël, 1835)**, *Bembidion (Philochthus) inoptatum* Schaum, 1857**, *Harpalus (Harpalus) flavicornis flavicornis* Dejean, 1829**, *Lionychus quadrillum* (Duftschmid, 1812)**, *Amara (Amara) littorea* C. G. Thomson, 1857**.

Зустрічаються не часто: *Dyschirius arenosus**, *Dyschirius aeneus**, *Dyschirius agnatus**, *Dyschirius neresheimeri**, *Dyschirius tristis**, *Poecilus puncticollis**, всі *Bembidion* підроду *Emphanes*, *Platyderus rufus**, *Harpalus (Harpalus) rufipalpis**, *Harpalus (Harpalus) luteicornis**, *Chlaenius (Chlaeniellus) tibialis**, *Calosoma (Calosoma) inquisitor inquisitor**.

Підродина Cicindelinae — Стрибуни

Триба Cicindelini

Cicindela (s. str.) hybrida hybrida Linnaeus, 1758 — стрибун-межняк

Матеріал: окол. с. Піща: 04.04.2001, 3 екз.; ур. Мельники, 04.04.2001, 9 екз. (det. Kirichenko); окол. с. Піща, 07.05.1987, 1 екз. (det. Putchkov).

Cicindela (s. str.) sylvatica Linnaeus, 1758

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Замалля, соснова посадка, 03.09.2014, 1 екз.

Підродина Omophroninae

Триба Omophronini

Omophron (s. str.) limbatum (Fabricius, 1777) — омофрон перев'язаний

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 20.05.2001, 1 екз.; 10.05.2013, 1 екз.; біля ставка, 11.05.2018, 4 екз.; ур. Ладинка, біля води, 8.06.2003, 1 екз. (det. Putchkov); с. Піща, на світло ДРЛ, 28.07.2013, 2 екз.; окол. смт Шацьк, ур. Гряда, берег оз. Світязь, 08.07.2018, 3 екз.; окол. с. Пулемець, заболочена низина, 12.05.2019, 6 екз.

Підродина Carabinae

Триба Nebriini

Leistus (s. str.) ferrugineus (Linnaeus, 1758)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Вутва, під корою, 3.04.2006, 1 екз.; ур. Мельники, під мохом, 29.04.2012, 2 екз.; ур. Козяча, пастка, 07.09.2014, 1 екз.; 28.09.2014, 2 екз.

Leistus (s. str.) terminatus (Panzer, 1793) (= *rufescens* (Fabricius, 1775)) — леїстус рудуватий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Межеліське, біля води, 8.09.2005, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Мельники, під мохом, 29.04.2012, 2 екз.; окол. с. Острів'я, біля каналу, 16.04.2015, 1 екз. (det. Putchkov).

Nebria (s. str.) brevicollis (Fabricius, 1792)

Матеріал: с. Піща, під корою клена американського, 16.05.2021, 1 екз.

Триба Notiophilini

Notiophilus (s. str.) biguttatus (Fabricius, 1779)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Псяча, вільха, пастка, 22.08.2010, 1 екз.; ур. Волоки, 15.04.2009, 1 екз.; ур. Межеліське, 27.04.2006, 2 екз.; ур. Лубецьке, торф'яне поле, 0.5.10.2006, 2 екз.; ур. Зеленець, під мохом, 19.10.2012, 2 екз.; 07.06.1987, 1 екз. (det. Putchkov).

Notiophilus (s. str.) aquaticus (Linnaeus, 1758)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 11.09.1998, 2 екз.; 5.04.2005, 1 екз.; ур. Мельники, 8.05.2005, 1 екз.; ур. Жирня, 14.05.2005, 1 екз.; (det. Kirichenko); ур. Вутва, під мохом, 18.08.2007, 2 екз.; ур. Межеліське, 27.04.2006, 2 екз.; ур. Велика Піща, 22.05.2005, 1 екз.

Notiophilus (s. str.) germyni (Fauvel, 1863) (= *hypocrita* Putzeys, 1866)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Замалля, під мохом, 02.11.2014, 1 екз.; ур. Жирня, гнила рядовка зелена, 19.10.2014, 3 екз.; ур. Тернібрід, 08.10.2014, 1 екз.; ур. Зеленець, під мохом, 19.10.2010, 2 екз.; окол. с. Затишшя, ур. Камінь, болото, 13.04.2008, 1 екз. (det. Putchkov).

Notiophilus (s. str.) laticollis Chaudoir, 1850

Матеріал: окол. с. Піща, 15.2009, 1 екз.; ур. Лубецьке, торф'янисте поле, 05.10.2006, 2 екз.; ур. Межеліське, поле залите водою, 12.04.2013, 1 екз.; ур. Ладинка, на березі ставка, 31.09.2012, 1 екз.

Notiophilus (s. str.) palustris (Duftschmid, 1812)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Псяча, вільха, пастка, 22.08.2010, 2 екз.; ур. Старосілля, 19.05.2013, 1 екз. (det. Putchkov) (ІЗНАН); база відпочинку «Медик», берег оз. Пісочне, під листям берези і хвої сосни, 04.11.2012, 1 екз.; ур. Тугор, низина з водою, 18.05.2014, 1 екз.; окол. с. Перешпа, під листям дуба, 20.10.2012, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

Триба Carabini

Calosoma (s. str.) inquisitor (Linnaeus, 1758) * — красстіл бронзовий

Матеріал: с. Піща, на стовбурі тополі, 2.06.2004, 1 екз.

***Calosoma (Campalita) auropunctatum* (Herbst, 1784) —
красотіл золотистий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Песяча, пастка №10, 24.07.1997, 2 екз.; 13.07.1997, 1 екз.; ур. Волоки, 4.08.2007, 1 екз.; с. Піща, 27.05.1996, 1 екз.; ур. Липи, пастка № 1, 13.07.1997, 1 екз.

***Carabus (s. str.) arcensis arcensis* (Herbst, 1784) —
турун польовий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, пастка № 5, 07.09.1997, 2 екз.; 06.06.1984, 1 екз. (det. Putschkov).

***Carabus (s. str.) granulatus granulatus* (Linnaeus, 1758) — турун зернистий**

Матеріал: окол. Піща: ур. Замалля, пастка з шпаком, 19.08.2021, 1 екз.; ур. Межеліське, поле з картоплею, 22.09.2021, 1 екз.; ур. Козяча, пастка з курчам, 05.10.2021, 1 екз.; окол. с. Пулемць, під корою ялини, 10.04.2004, 40 екз.

***Carabus (Hemicarabus) nitens* (Linnaeus, 1758) ! —
турун блискучий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Песяча, 2.05.2002, 1 екз.; пастка з рибою, 13.06.2015, 1 екз. (det. Kravchenko).

***Carabus (Megodontus) violaceus* (Linnaeus, 1758) —
турун фіолетовий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Зеленець, пастка з курчам, 07.08.-16.08.2019, 6 екз.; Загишський ліс, 06.08.1996, 1 екз.; окол. . Мельни-ки, база відпочинку «Медик», 27.05.2005, 1 екз.

***Carabus (Oreocarabus) glabratus glabratus* (Paykull, 1797) — турун гладкий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, пастка № 5, 29.07.1997, 2 екз. (det. Putschkov).

***Carabus (Oreocarabu) hortensis hortensis* (Linnaeus, 1758) — турун садовий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, 17.07.1997, 5 екз.; ур. Вутва, 13.07.1996, 2 екз.; ур. Тугор, грабовий ліс, 13.05.1979, 1 екз.

***Carabus (Trachycarabus) estreicheri* (Fischer von Waldheim, 1822) ! — турун Ештрайхера.**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, грабовий ліс, пастка, 27.05.2014, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Триба Cychrini***Cychnus caraboides* (Linnaeus, 1758) — турун
слимакоїд**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, пастка № 5, 10.08.1997, 1 екз.; пастка №3, 29.07.1997, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, берег Острів'янського оз., 07.05.2006, 1 екз. (det. Putschkov).

Підродина Elaphrinae**Триба Elaphrini*****Blethisa multipunctata multipunctata* (Linnaeus, 1758)**

Матеріал: окол. с. Піща: берег оз. Луки, 05.1979, 2 екз.; ур. Ладинка, 12.06.2011, 1 екз.; ур. Заліснення, поле (пай), 15.09.2020, 1 екз.

***Elaphrus (Elaphrus) riparius* (Linnaeus, 1758) —
воложець річковий**

Матеріал: окол. Піща: ур. Волоки, 30.04.2003, 3 екз.; 17.04.2005, 1 екз.; 24.04.2005, 3 екз.; 02.05.2005, 3 екз.; 11.05.2007, 4 екз.; 11.05.2011, 2 екз.; 06.05.2007, 7 екз.; 03.05.1998, 1 екз.; оз. Луки, біля води, 03.05.2005, 1 екз.; ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Кайдан, поле, 15.10.2016, 2 екз.; с. Піща, біля будинку, 05.05.2002, 1 екз.; 28.05.2005 (det. Aleksandrowicz).

***Elaphrus (Neoelaphrus) cupreus* Duftschmid, 1812**

Матеріал: окол. с. Піща: берег оз. Луки, біля води, 03.05.2005, 3 екз.; ур. Ладинка, ставок, 27.04.2008, 4 екз.; ур. Жирня, 01.05.2009, 1 екз.; ур. Волоки, 11.05.2007, 1 екз.; 06.05.2007, 2 екз.; с. Піща, 06.05.2006, 1 екз.; берег Великого Піщанського оз., 15.05.2007, 3 екз.; 30.04.2009, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, берег Острів'янського оз., 07.05.2006, 1 екз.; с. Острів'я, 16.05.2007, 1 екз. (det. Kirichenko).

Триба Loricerini***Loricera (s. str.) pilicornis pilicornis* (Fabricius, 1775)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз.; 11.05.1998, 1 екз.; ур. Волоки, 7.05.1998, 1 екз.; 03.08.1979, 1 екз.; вологі луки, 06.05.2007, 2 екз. (det. Kirichenko).

Триба Clivinini***Clivina fossor fossor* (Linnaeus, 1758) — землекоп**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Териброд, 04.05.2003, 1 екз.; ур. Волоки, у вологому ґрунті, 22.04.1998, 1 екз.; 30.04.2001, 1 екз.; 30.04.2003, 1 екз.; 03.04.2003, 1 екз.; 31.07.1979, 3 екз.; ур. Кайдан, 16.04.2009, 1 екз.; 23.04.2006, 1 екз.; ур. Козяча, пастка, 23.04.1998, 1 екз. (det. Kirichenko).

Триба Dyschiriini***Dyschirius (Dyschiriodes) aeneus aeneus* (Dejean, 1825) ***

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, біля води, 08.05.2007, 5 екз.; 03.06.2014, 1 екз.; 20.06.2017, 3 екз.; ур. Козяча, поле, 01.05.2014, 2 екз.; ур. Заліснення, поле, 01.05.2014, 1 екз.; ур. Козяча, 01.05.2014, 2 екз.; берег Великого Піщанського оз., 19.07.2015, 1 екз.; с. Піща на світло ДРЛ, 25.07.2014, 2 екз.; 13.06.2015, 2 екз.; 02.07.2015, (det. Aleksandrowicz).

Dyschirius (Dyschiriodes) agnatus* Motschulsky, 1844 *

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 02.07.2016, 1 екз. (det. Aleksandrowicz). (ІВЕРС).

Dyschirius (Dyschiriodes) neresheimeri* (H.Wagner, 1915)

Матеріал: окол. смт Шацьк, ур. Грядя, берег оз. Світязь, 08.07.2018, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Dyschirius (Dyschiriodes) nitidus nitidus* (Dejean, 1825) ***

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 02.08.2014, 1 екз.; 13.06.2015, 1 екз.; 02.07.2016, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

Dyschirius (Dyschiriodes) tristis* Stephens, 1827

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 02.07.2016, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Dyschirius (Dyschirius) arenosus* Stephens, 1827 ***

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 08.07.2018, (det. Aleksandrowicz).

Dyschirius (Dyschirius) globosus (Herbst, 1784)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 2 екз.; ур. Волоки, 24.04.2005, 1 екз.; 22.05.1998, 1 екз.; ур. Тугор, грабовий ліс, низина з водою, 11.05.2014, 3 екз.; 18.05.2014, 3 екз.; 30.03.2014, 2 екз.; 29.03.2015, 1 екз.; 03.04.2016, 1 екз.; ур. Залисення, поле, 18.10.2015, 1 екз.; 12.09.2020, 1 екз.; оз. Озерце, 30.03.2015, 1 екз.; с. Піща, на льоту, 25.04.2015, 1 екз.; окол. смт Шацьк, низина з водою, під травою, 06.05.2014, 2 екз.; с. Острів'я, берег Острів'янського оз, 16.04.2015, 6 екз. (det. Aleksandrowicz).

Триба Broscini***Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) — турун головастиий***

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Псяча, 26.06.1996, 1 екз.; ур. Липи, 29.07.1997, 1 екз.; ур. Залисення, поле (пай), 12.09.2020. 1 екз.

Триба Trechini**Підтриба Trechina*****Blemus discus discus Fabricius, 1792***

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 07.08.2020, 1 екз. (det. Kravchenko).

Eraphius secalis secalis Paykull, 1790

Матеріал: окол. Піща, ур. Псяча, вільхова ділянка лісу, пастка, 22.08.2010, 1 екз. (det. Rizun), ур. Тугор, грабовий ліс, на грибах, що росли на грабі, 2014, 2 екз. (det. Putschkov), ур. Зеленець, 10.10.2010, 1 екз.

Trechoblemus micros (Herbst, 1784)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Межеліське, поле загоплене водою, 12.07.2012, 1 екз. (det. Putschkov); ур. Волоки, біля низини з водою, під сіном, 25.06.2014, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Trechus quadristriatus Schrank, 1781

Матеріал: с. Піща, на льоту, 01.09.2012, 1 екз.; на березі Великого Піщанського озера у сіні, 04.05.2011, 1 екз.

Підтриба Tachyina***Tachyta (Tachyta) nana nana Gyllenhal, 1810***

Матеріал: с. Піща: під корою осики, 12.04.1998, 12 екз. (det. Kirichenko); на колоді вільхи, у трухлявих грибах, 11.04.2001, 1 екз.; (det. Putschkov); на осикових дровах, 11.05.2002, 1 екз.; берег Великого Піщанського оз., під сіном, 04.05.2011, 1 екз.; на дубових дровах, 01.05.2015, 2 екз. (det. Aleksandrowicz).

Триба Bembidiini***Asaphidion flavipes Linnaeus, 1758***

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 17.04.2005, 1 екз.; ур. Жирня, 14.04.1998, 1 екз.; ур. Козяча, 13.05.2011, 1 екз.; поле, 01.05.2015, 1 екз. (det. Kirichenko).

Bembidion (s. str.) quadrimaculatum quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) — бігун чотириплямистий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 17.04.2005, 2 екз.; 22.04.1998, 2 екз.; 24.04.2005, 1 екз.; ур. Псяча, поле, овес з редькою, 02.05.1980, 2 екз.; ур. Жирня, 14.04.1998, 1 екз.; 14.06.1998, 1 екз.; ур. Межеліське, біля води, 08.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko); 29.07.2016, 4 екз.; ур. Залисення, поле (пай), 02.05.2014. 1 екз. (det. Putschkov); ур. Волоки, під купою трави, 16.07.2019, 1 екз.;

25.05.2019, 1 екз.; с. Піща, на льоту, 30.04.2003, 1 екз.; на світло ДРЛ, 15.07.2021, 2 екз.

Bembidion (s. str.) quadripustulatum quadripustulatum (Audinet-Serville, 1821)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, у ґрунті, 22.04.1998, 3 екз.

Bembidion (Bracteon) litorale Olivier, 1790 — бігун прибережний

Матеріал: окол. смт Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь, 08.07.2018, 1 екз.

Bembidion (Diplocampa) assimile Gyllenhal, 1810

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, 19.09.2004, 1 екз. (det. Kirichenko); с. Піща, на льоту, 26.04.2007, 1 екз. (det. Putschkov).

Bembidion (Emphanes) azurescens Dalla Torre, 1877 * — бігун голубуватий

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 07.08.2020, 1 екз.; 02.07.2016. (det. Aleksandrowicz).

Bembidion (Emphanes) minimum (Fabricius, 1792) *

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Межеліське, поле залите водою, 12.04.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Bembidion (Eupettedromus) dentellum Thunberg, 1787

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 3.05.2005, 2 екз. (det. Kirichenko).

Bembidion (Metallina) lampros Herbst, 1784

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, у вологому ґрунті, 22.04.1998, 2 екз.; 11.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov); ур. Псяча, поле овес з редькою, 2.05.1980, 3 екз.; ур. Козяча, 10.05.2008, 1 екз. (det. Rizun).

Bembidion (Metallina) properans Stephens, 1828 — бігунчик польовий

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле овес з редькою, 2.05.1980, 3 екз.; ур. Волоки, 17.04.2005, 6 екз.; 30.04.2003, 1 екз.; 11.05.2007, 1 екз.; (det. Putschkov); ур. Жирня, 14.04.1998, 2 екз.; с. Піща, поле, 2.05.1980, 2 екз. (det. Kirichenko).

Bembidion (Notaphus) obliquum Sturm, 1825

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 17.04.2005, 1 екз.; 24.04.2005, 2 екз.; (det. Putschkov) ур. Псяча, поле овес з редькою, 2.05.1980, 3 екз. (det. Kirichenko); 08.07.2018, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

Bembidion (Notaphus) semipunctatum Donovan, 1806

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, ставок, 10.05.2020, 1 екз. (det. Kravchenko).

Bembidion (Notaphus) varium (Olivier, 1795)

Матеріал: окол. с.с. Піща, на світло ДРЛ, 28.07.2013, 1 екз. (det. Putschkov).

Bembidion (Odontium) striatum Fabricius, 1792 — бігун бороздчатий

Матеріал: окол. с. Піща, на світло, 21.06.2021, 1 екз.

Bembidion (Paraprincidium) ruficollis Panz., 1797

Матеріал: окол. с. Піща, на світло ДРЛ, 25.07.2014, 1 екз. (det. Putschkov); на світло ДРЛ, 19.08.2019, 1 екз. (det. Kravchenko).

Bembidion (Peryphus) bruxellense (Wesmaël, 1835) **

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Козяча, 13.05.2011, 1 екз. (det. Rizun).

Bembidion (Peryphus) femoratum femoratum Sturm, 1825

Матеріал: окол. с. Піща, на світло ДРЛ, 23.05.2012, 1 екз.; 25.07.2014, 1 екз. (det. Putschkov).

Bembidion (Peryphus) subcostatum Motschulsky, 1850

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 08.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov).

Bembidion (Peryphus) tetracolum tetracolum Say, 1823

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 27.05.1996, 1 екз.; 22.04.1998, 4 екз.; 11.04.1998, 1 екз.; с. Піща, у ґрунті, 11.04.1998, 3 екз. (det. Kirichenko).

Bembidion (Philochthus) biguttatum (Fabricius, 1779)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Межлиське, поле залите водою, 12.04.2013, 1 екз. (det. Putschkov).

Bembidion (Philochthus) inoptatum Schaum, 1857 **

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, низина з водою, 30.03.2014, 1 екз. (det. Putschkov).

Bembidion (Semicampa) schueppelii Dejean, 1831

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 01.04.2014, 1 екз. (det. Putschkov).

Bembidion (Trepanedoris) doris (Panzer, 1797)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, 1.05.2005, 2 екз.; ур. Волоки, біля води, 30.04.2001, 1 екз.; біля низини з водою, під травою, 06.05.2014, 2 екз. (det. Putschkov); ур. Замалля, під мохом, 21.10.2011, 1 екз.; 31.09.2012, 04.11.2015, (det. Aleksandrowicz); ур. Тугор, низина з водою, 30.03.2014, 1 екз.; окол. смт Шацьк, оз. Соминець, біля низини з водою, під травою, 06.05.2014, 1 екз. (det. Kirichenko).

Bembidion (Trepanes) articulatum (Panzer, 1796)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 02.04.2005, 1 екз.; оз. Луки, біля води, 3.05.2005, 2 екз.; ур. Залисення, поле (пай), 22.04.2014, 1 екз. (det. Putschkov). (det. Kirichenko).

Bembidion (Trepanes) octomaculatum (Goeze, 1777)

Матеріал: окол. Піща: ур. Волоки, біля води, 06.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov); біля ставка, 21.07.2015, 2 екз.; 25.05.2016, 1 екз.; ур. Залисення, поле (пай), 01.05.2014, 1 екз. (det. Putschkov); с. Піща, на світло ДРЛ, 14.08.2015, 1 екз.; окол. с. Пульмо, оз. Перемут, ставок, 25.08.2013, 1 екз.; с. Острів'я, ставок, 15.09.2013, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

Ocys quinquestriatus quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) !

Матеріал: с. Піща, біля школи на стіні, 11.10.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Триба Patrobini***Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 !***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля ставка, 06.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Patrobus atrorufus (Ström, 1768) !

Syn. *P. excavates* Paykull, 1790

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, під мохом, 06.10.2013, 1 екз. (det. Putschkov); низина з водою, під листям, 30.03.2016, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

Триба Pterostichini***Poecilus (Angoleus) puncticollis Dejean, 1828 ****

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 28.04.1997, 4 екз. (det. Kirichenko); 14.05.1997, 2 екз.; ур. Псяча, поле (овес і редька), 02.05.1998, 1 екз. (det. Putschkov).

Poecilus (Poecilus) cupreus cupreus (Linnaeus, 1758) — платизма мідна

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, поле, 28.04.1997, 1 екз.; 31.07.1979, 1 екз.; 6.05.2013, 1 екз.; ур. Псяча, поле з картоплею, 20.09.1996, 4 екз.; 01.04.1999, 1 екз.; ур. Мельники, 8.05.2005, 2 екз.; 22.09.1996, 1 екз.; ур. Тугор, 30.03.2008, 1 екз.; ур. Жирня, 12.05.1998, 1 екз.; під корою в'яза, 10.09.2011, 1 екз.; ур. Залисення, поле (пай), 04.09.2020, 1 екз.; 15.09.2020, 2 екз.; окол. с. Мельники, база відпочинку «Медик», соснова посадка, під мохом, 04.11.2012, 1 екз.

Poecilus (Poecilus) lepidus lepidus (Leske, 1785) — платизма красива

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 14.05.1997, 1 екз.; 07.05.1997, 1 екз.

Poecilus (Poecilus) punctulatus (Schaller, 1783)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 14.05.1997, 2 екз.; 28.04.1997, 4 екз.; ур. Псяча, поле, (овес, редька), 2.05.1998, 1 екз.

Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 1824) — птеростих різнокольоровий

Матеріал: окол. Піща, ур. Псяча, поле, (овес, редька), 2.05.1998, 2 екз.; ур. Велика Піща, 22.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Залисення, поле (пай), 05.09.2020, 3 екз. (det. Kravchenko).

Pterostichus (Argutor) vernalis (Panzer, 1796)

Матеріал: окол. Піща, ур. Тугор, сосновий ліс, під мохом, 09.09.2012, 1 екз. (det. Putschkov); під корою осики, 12.04.1998, 1 екз.

Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787) — птеростих ямкокрапковий

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Тугор, 7.04.1999, 1 екз.; 10.04.2000, 1 екз.; вирубка вільхи, 3.05.2005, 2 екз.; під рибою, 27.04.1996, 1 екз.; ур. Камінь, 13.04.2008, 4 екз.; (det. Kirichenko); ур. Псяча, пастка, 17.06-01.08.2010, 2 екз.; 22.08.2010, 3 екз.; ур. Тугор, грабовий ліс, пастка, 10.06.2014, 1 екз. (det. Putschkov).

Pterostichus (Melanius) aterrimus aterrimus (Herbst, 1784)

Матеріал: окол. с. Піща, берег оз. Луки, 3.05.2005, 1 екз.

Pterostichus (Morphnosoma) melanarius melanarius (Illiger, 1798) — турун звичайний

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Вутва, 01.07.1996, 1 екз.; пастка №8, 11.07.1997, 1 екз.; ур. Ладинка, 10.08.1997, 1 екз.; пастка №3,4, 10.08.1997, 1 екз.; ур. Волоки, 03.09.1998, 1 екз.

Pterostichus (Phonias) diligens (Sturm, 1824)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, 1.05.2005, 2 екз.; в наносах Великого Піщанського оз., 12.04.1998, 1 екз.; окол. окол. с. Хрипськ, ур. Березине, низина, під мохом, 06.05.2011, 1 екз. (det. Kirichenko); окол. смт Шацьк, біля низини з водою, під травою, 06.05.2014, 1 екз. (ІЗШК).

***Pterostichus (Phonias) strenuus* (Panzer, 1797)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, вирубка вільхи, 9.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko) 17.04.2012, 1 екз.; ур. Тугор, ґрунтова пастка, 18.04.1999, 1 екз.; ур. Хмельське, під корою вільхи, 30.03.1998, 1 екз.; ур. Псяча, ґрунтова пастка, 22.08-09.10.2010, 4 екз. (det. Rizun); ур. Липи, посадка, під листям, 04.11.2013, 1 екз.; ур. Лехове, під мохом, 28.09.2014, 3 екз.; ур. Тугор, пастка, 04.11.2015, 2 екз.

***Pterostichus (Platysma) niger niger* (Schaller, 1783) — платизма чорна**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, пастка, № 5, 10.08.1997, 1 екз.; пастка №4, 13.07.1997, 1 екз.; 17.08.1997, 1 екз.; 13.08.1997, 1 екз.; с. Острів'я, берег Острів'янського оз., 16.05.2007, 1 екз.; окол. с. Ростань, у лісі. 05.09.1987, 1 екз.

***Pterostichus (Pseudethira) anthracinus* (Illiger, 1798)**

Матеріал: Волинська обл., смт Турійськ, під корою і камінням. 13-22.04.2012, 1 екз. (leg. Voytko) (det. Putschkov).

***Pterostichus (Pseudethira) minor minor* (Gyllenhal, 1827)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, 26.04.2011, 1 екз.; ур. Тугор, низина без води, під мохом, 07.10.2020, 2 екз.; окол. с. Кам'янка, берег Острів'янського оз. 07.05.1998, 1 екз.; окол. с. Мельники, болото біля оз. Кримне, 22.09.2013, 1 екз. (det. Putschkov) (det. Rizun); с. Піща, на льоту, 07.05.2015, 1 екз.; 02.07.2016, 1 екз.; на світло ДРЛ, 28.07.2019, 1 екз.; у наносах біля Великого Піщанського оз., 12.04.1998, 1 екз.

***Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita* (Paykull, 1790)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, 1.05.2005, 2 екз.; у наносах Великого Піщанського оз., 2.04.1998, 2 екз.; 17.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko).

Триба Sphodriini***Calathus fuscipes fuscipes* (Goeze, 1777)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Залисення, поле (пай), 15.09.2020, 2 екз.

***Calathus (Neocalathus) ambiguus ambiguus* (Paykull, 1790)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, ґрунтова пастка №10, 31.07.1997, 1 екз.

***Calathus (Neocalathus) cinctus* (Motschulsky, 1850)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле з картоплею, 20-21.09.1996, 1 екз.; 29.09.1998, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Calathus (Neocalathus) erratus erratus* (C. R. Sahlberg, 1827)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, під корою сосни, 29.03.1998, 2 екз. (det. Kirichenko).

***Calathus (Neocalathus) melanocephalus melanocephalus* (Linnaeus, 1758) — моховик чорноголовий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Жирня, поле з буряками, 30.06.1998, 2 екз.; ур. Волоки, 11.09.1998, 2 екз.; ур. Кайдан, поле з картоплею, 20.09.1998, 1 екз.; ур. Межеліське, поле з буряками, 30.08.2008, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Calathus (Neocalathus) micropterus* Duftschmid, 1812**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Тугор, під корою сосни, 29.03.1998, 6 екз.; ур. Тугор, низина з водою, 27.08.2014, 1 екз.; ур. Лехове, під мохом, 28.09.2014, 1 екз.; ур. Сім, під листям, 10.06.2016, 1 екз.; окол. с. Мельники, база відпочинку «Медик», соснова посадка, під мохом, 04.11.2012, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Dolichus halensis* Schaller, 1783**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 23.07.2005, 5 екз. (det. Putschkov).

Триба Platynini**Підтриба Platynina*****Agonum (Agonum) duftschmidii* Schmidt, 1994**

Syn. *A. moestum* Duftschmid, 1812.

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, вологі луки, 06.05.2007, 1 екз. (det. Rizun); ур. Тугор, 07.04.2008, 1 екз. (det. Putschkov).

***Agonum (Agonum) lugens* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 06.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК); ур. Зеленець, 07.10.2010, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Agonum (Agonum) marginatum* (Linnaeus, 1758) — бистряк облямований**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 17.05.2011, 1 екз.; 06.05.2007, 2 екз.; 1 екз. 01.06.2004, 1 екз.; 05.05.2002, 1 екз. (det. Putschkov) (ІЗШК); с. Піща, берег Великого Піщанського оз., 17.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Agonum (Agonum) muelleri* (Herbst, 1784) — бистряк бронзовий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, у ґрунті, 11.04.1998, 1 екз. (det. Rizun).

***Agonum (Agonum) sexpunctatum* (Linnaeus, 1758) — бистряк шестикрапковий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Жирня, 11.05.1998, 1 екз.; 12.05.1998, 1 екз.; 12.07.1997, 1 екз.; поле, 14.05.2005, 1 екз.; ур. Псяча, пастка, 24.07.1997, 1 екз.; ур. Козяча, 13.05.2011, 1 екз.; ур. Залисення, поле, 04.05.2012, 1 екз.; 02.05.2014, 1 екз. ур. Волоки, 17.05.2008, 4 екз.; окол. с. Мельники, поле, 22.09.2013, 2 екз. (det. Kirichenko).

***Agonum (Agonum) versutum* (Sturm, 1824)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 06.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК); с. Піща, на березі Великого Піщанського оз., 30.04.2009, 2 екз. (det. Aleksandrowicz); на світло ДРЛ, 30.08.2020, 1 екз. (det. Kravchenko).

***Agonum (Agonum) viduum* (Panzer, 1797)**

Матеріал: окол. с. Затишшя, ур. Камінь. 13.04.2008, 1 екз. (det. Putschkov); ур. Волоки, 06.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov) (ІЗШК).

***Agonum (Europhilus) fuliginosum* (Panzer, 1809)**

Матеріал: окол. с. Піща, під корою осики, 12.04.1998, 1 екз. (det. Putschkov) (det. Kirichenko); ур. Ладинка, 1.05.2005, 6 екз.; ур. Тугор, під листям і мохом, 25.10.2015, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Agonum (Europhilus) gracile* (Sturm, 1824)**

Матеріал: окол. с. Мельники, база відпочинку «Медик», соснова посадка, під мохом, 04.11.2012, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Agonum (Europhilus) piceum (Linnaeus, 1758)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 06.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov) (ІЗШК); с. Піща, на льоту, 17.09.2008, 1 екз. (det. Різун).

Agonum (Europhilus) thoreyi thoreyi (Dejean, 1828)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, 01.05.2005, 4 екз.; оз. Озерце, в трухлявих колодах вільхи, 15.03.2009, 4 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 28.07.2019, 1 екз. (det. Kravchenko); окол. с. Загиштя, ур. Камінь, 13.04.2008, 8 екз.; окол. с. Кам'янка, берег Острів'янського оз., 07.06.2006, 4 екз.

***Anchomenus dorsalis Pontoppidan, 1763* — платин двокольоровий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 03.10.2009, 1 екз.; 06.10.2009, 4 екз.; під вівсяною соломою, 15.11.2013, 3 екз.; ур. Жирня, 15.09.2011, 1 екз. (det. Putschkov); с. Піща, під камінням, 04.05.1998, 3 екз.; 23.06.1998, 1 екз.; 11.09.1998, 1 екз.

Oxytelus obscurum (Herbst, 1784)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Вутва, під корою осики, 24.03.2004, 4 екз.; ур. Ладинка, біля води, 01.05.2005, 4 екз.; ур. Псяча, ґрунтова пастка, 22.08.-09.10.2010, 1 екз.; ур. Териброд, вирубка, 21.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko). с. Піща, біля оз. Озерця, в колодах вільхи, 15.03.2009, 4 екз.; вирубка вільхи, 3.06.2005, 1 екз.; під корою сосни, 15.04.2011, 2 екз.; на льоту, 29.04.2003, 2 екз.

Platynus (Batenus) livens (Gyllenhal, 1810)

Матеріал: окол. с. Свігязь, на березі оз. Свігязь, пастка, 22-25.05.2014, 1 екз. (leg. det. Putschkov).

***Platynus (Platynus) assimilis (Paykull, 1790)* — платин чорний**

Матеріал: окол. с. Кам'янка, 10.04.2004, 1 екз.; на березі Острів'янського оз., 07.05.2006, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Тугор, під корою вільхи, 01.09.2019, 1 екз. (det. Kravchenko).

Platynus (Platynus) krynickii (Sperk, 1835)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Псяча, пастка, 21.08-09.2010, 1 екз.; 10.04.2004, 1 екз.; оз. Озерце, у трухлявих колодах вільхи, 15.03.2009, 1 екз. (det. Putschkov).

Триба Sphodrini***Platyderus (Platyderus) rufus rufus Duftschmid, 1812* ***

Матеріал: с. Піща, 22.08.10. 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Synuchus (Synuchus) vivalis vivalis (Illiger, 1798)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, 17.06-01.08.2010, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК); с. Піща, на світло ДРЛ, 02.07.2014, 2 екз.

Триба Zabrinini (= Amarini)***Amara (Amara) aenea (De Geer, 1774)* — журик бронзовий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, поле, 22.05.1996, 4 екз.; 26.04.2020, 1 екз.; ур. Вутва, луки, 01.09.1997, 2 екз.; ур. Псяча, 28.04.1997, 1 екз.; ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз.; окол. с. Мельники, город, під травою, 22.09.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (det. Kirichenko); с. Піща, біля будинку, 01.08.2012, 1 екз.

***Amara (Amara) communis Panzer, 1797* ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Замалля, під мохом, 29.09.2013, 1 екз.; окол. с. Перешпа, під листям дуба, 20.10.2012, 1 екз. (det. Putsch-

kov); окол. с. Пульмо, болото біля оз. Луки, 06.09.2016, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

Amara (Amara) curta Dejean, 1828*

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko).

Amara (Amara) famelica Zimmermann, 1832

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Лубецьке, 19.05.2007, 1 екз.; берег Великого Піщанського оз., у сні, 04.05.2011, 1 екз.; с. Піща, 11.04.1999, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК); с. Піща, біля школи, під мохом, 15.04.2016, 1 екз.

***Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 1812)* * — журик звичайний**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Лубецьке, 19.05.2007, 1 екз. (det. Kirichenko); с. Піща, біля школи, під мохом, 15.04.2016, 1 екз.; окол. оз. Пісочне, 20.04.2009, 1 екз. (ІЗШК).

Amara (Amara) littorea C. G. Thomson, 1857* *

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Amara (Amara) lucida (Duftschmid, 1812)* * — журик блискучий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле, 28.04.1997, 1 екз.; ур. Волоки, 18.09.1997, 1 екз.; ур. Жирня, поле, 11.05.1998, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Лубецьке, 19.05.2007, 1 екз. (det. Putschkov).

***Amara (Amara) lunicollis Schidte, 1837* ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Межелиське, 12.04.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Amara (Amara) ovata (Fabricius, 1792)* ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Вутва, луки, 01.09.1997, 2 екз. (det. Kirichenko).

***Amara (Amara) similata (Gyllenhal, 1810)* ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Жирня, поле, 11.05.1998, 1 екз.; 04.05.2005, 2 екз. (det. Kirichenko).

Amara (Amara) tibialis (Paykull, 1798)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 17.04.2005, 1 екз.; 21.04.2012, 1 екз.; біля посадки, 17.04.2011, 1 екз. (det. Putschkov); окол. смт Шацьк, біля оз. Соминець, під мохом, 06.04.2014, 1 екз. (det. Putschkov); с. Піща, віконна пастка, 08.08.2020, 1 екз.

***Amara (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790)* — журик сонцелюбний**

Матеріал: окол. с. Піща, на світло ДРЛ, 05.07.2012, 1 екз.; 11.08.2014, 1 екз. (det. Putschkov); під корою осики, 12.04.1998, 1 екз.; в ґрунті, 11.04.1998, 1 екз. (det. Kirichenko).

Amara (Bradytus) consularis (Duftschmid, 1812)

Матеріал: окол. с. Піща, окол. ур. Кайдан, 09.05.2005, 1 екз. (det. Putschkov); с. Піща, на світло ДРЛ, 20.06.2021, 2 екз.

***Amara (Bradytus) fulva (O. F. Müller, 1776)* * — журик жовтий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Липи, пастка № 1, 10.08.1997, 1 екз.; ур. Волоки, 11.09.1998, 1 екз.; 25.06.1996, 1 екз.; ур. Псяча, 29.09.1998, 1 екз. (det. Kirichenko); 20.09.1998, 1 екз. (ІЗШК); ур. Залисення, поле (пай), 04.09.2020, 3 екз.

***Amara (Celia) bifrons* (Gyllenhal, 1810)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, у ґрунті, 15.06.2012, 2 екз.; під купою трави, 01.08.2019, 1 екз.; окол. с.Залісся, сухі луки, 15.06.2008, 1 екз. (det. Putschkov); с. Піща, на світло ДРЛ, 10.08.2020, 1 екз.; 30.08.2020, 1 екз.

Amara (Celia) brunnea* (Gyllenhal, 1810)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Залісся, тимчасова водойма на дорозі, 15.08.2014, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Amara (Celia) ingenua* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 11.09.1998, 3 екз.; ур. Псяча, 11.04.1999, 1 екз.; ур. Вутва, 26.07.1997, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Amara (Celia) municipalis municipalis* (Duftschmid, 1812) ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз.; (det. Kirichenko); 27.10.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Amara (Celia) sabulosa* Audinet-Serville, 1821**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 25.06.1996, 1 екз. (det. Putschkov).

***Amara (Curtonotus) aulica* (Panzer, 1796) — щурик великий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Териброд, 09.08.2005, 1 екз. (det. Putschkov).

***Amara (Percosia) equestris equestris* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Кайдан, 09.05.2005, 1 екз.

Amara (Zezea) plebeja* (Gyllenhal, 1810)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Старосілля, луки, 29.04.1997, 1 екз.; ур. Волоки, поле, 13.09.1997, 1 екз.; вологі луки, 06.0.2007, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз.; на квітах злакових, 15.07.2008. 1 екз. (ІЗШК).

***Amara (Zezea) tricuspidata* Dejean, 1831 ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko); 14.07.2012, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Zabrus (Zabrus) tenebrioides tenebrioides* (Goeze, 1777) — турун хлібний**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Жирня, поле з буряками, 30.06.1998, 1 екз.; ур. Вутва, 15.10.2006, 1 екз. (det. Kirichenko).

Триба Harpalini**Підтриба Anisodactylina*****Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus* (Fabricius, 1787)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, вологі луки, 6.05.2007, 1 екз.; 27.05.1996, 1 екз. (det. Kirichenko); берег Великого Піщанського оз., 30.04.2009, 1 екз. (det. Kravchenko).

***Anisodactylus (Anisodactylus) nemorivagus* (Duftschmid, 1912)**

Матеріал: окол. ур. Залісся, поле (пай), 05.09.2020, 1 екз. (det. Kravchenko); с. Піща, на світло ДРЛ, 15.04.2005, 1 екз. (det. Kirichenko).

Anisodactylus (Hexatrachus) poeciloides pseudoaeneus* (Dejean, 1829)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 17.04.2005, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Anisodactylus (Pseudanisodactylus) signatus* (Panzer, 1796)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 3.09.1998, 4 екз.; ур. Жирня, 12.05.1997, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Волоки, 05.07.2009, 1 екз. (det. Kravchenko); на світло ДРЛ, 11.08.2014, 1 екз. (det. Putschkov).

***Diachromus germanus* (Linnaeus, 1758) — діахромус близький**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Зеленець, косінням, 28.05.2018, 1 екз. (det. Putschkov).

Підтриба Stenolophina***Acupalpus (Acupalpus) elegans* (Dejean, 1829) ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 30.04.2003, 2 екз. (det. Kirichenko).

***Acupalpus (Acupalpus) exiguus* Dejean, 1829**

Матеріал: окол. с. Піща, на льоту, 30.04.2003. 1 екз.; смт Шацьк, ур. Гряда, мішаний ліс, 8.06.1980, 2 екз.; с. Піща, 16.04.2005, 1 екз.; ур. Межеліське, поле затоплене водою, 19.04.2013, 1 екз.; ур. Пеньки, 16.05.2012. 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Acupalpus (Acupalpus) flavicollis* (Sturm, 1825)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Зеленець, сухий канал, 07.09.2019, 1 екз. (det. Kravchenko); с. Піща: на льоту, 30.04.2003, 1 екз. (det. Kirichenko); 2.06.2005, 1 екз.; берег Великого Піщанського озера, 14.08.2007, 2 екз.; на світло ДРЛ, 19.08.2019, 1 екз.

***Acupalpus (Acupalpus) luteatus* Duftschmid, 1812**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, поле, 02.07.2016, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Acupalpus (Acupalpus) maculatus* Schaum, 1860**

Матеріал: окол. с. Піща, на льоту, 26.04.2007, 2 екз.; ур. Волоки, 17.05.2008, 1 екз.; (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Acupalpus (Acupalpus) meridianus* (Linnaeus, 1761)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, 03.05.2003, 1 екз.; ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз.; ур. Козяча, 13.05.2011, 2 екз.; ур. Межеліське, поле залите водою, 12.04.2013, 3 екз.; окол. с. Пулемець, біля городів, 15.06.2008, 1 екз. (det. Різун).

***Acupalpus (Acupalpus) parvulus* (Sturm, 1825) ***

Матеріал: окол. с. Піща: оз. Озерце, 11.04.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК); ур. Тугор, під листям, 03.04.2016, 1 екз. (det. Aleksandrowicz); с. Піща, на льоту, 29.04.2009, 1 екз.; 03.05.2011, 1 екз.

***Acupalpus (Acupalpus) suturalis* (Dejean, 1829)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Липи, 13.06.2011, 1 екз.; ур. Волоки, біля води. 8.05.2008, 1 екз. (det. Rizun).

***Anthracus consputus* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 30.04.2003. 7 екз.; 11.05.2008, 1 екз. (det. Kirichenko) (det. Putschkov); с. Піща, біля будинку, 30.04.2003, 1 екз.; на льоту, 26.04.2007, 2 екз.; 12.08.2015, 1 екз. (det. Aleksandrowicz); на світло ДРЛ, 19.08.2019, 1 екз. (det. Kravchenko).

***Bradycellus caucasicus* (Chaudoir, 1846)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Териброд, під мохом, 21.09.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Bradycellus csikii* Laczó, 1912**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 06.05.2007, 1 екз.; стадіон, вологі луки, під сіном, 29.10.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Bradycellus harpalinus* (Audinet-Serville, 1821)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Липи, 09.03.2014, 3 екз. (det. Aleksandrowicz); ур. Замалля, у мурашнику, 14.10.2019, 2 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 01.09.2012, 1 екз.; 19.08.2019, 1 екз. (det. Putschkov).

***Bradycellus ruficollis* (Stephens, 1828)**

Матеріал: окол. с. Піща: берег Великого Піщанського оз., у сіні, 04.05.2011, 9 екз.; (det. Rizun); ур. Липи, на полі під сіном, 04.11.2013, 1 екз.; ур. Волоки, косінням, 16.08.2008, 1 екз.

***Dicheirotichus (Trichocellus) placidus* (Gyllenhal, 1827)**

Суп. *Trichocellus placidus* (Gyllenhal, 1827)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, під сіном біля низини з водою, 26.10.2013, 3 екз.; 14.05.2012, 1 екз. (det. Putschkov) (ІЗШК); берег Великого Піщанського оз., 05.04.2014, 1 екз. (det. Aleksandrowicz); с. Піща, на льоту, 29.04.2009, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Dicheirotichus (Trichocellus) rufithorax* (C.R. Sahlberg, 1827) ***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 3.05.2003, 1 екз.; на льоту, 30.04.2003, 3 екз. (det. Kirichenko); 19.05.2016, (det. Aleksandrowicz).

***Stenolophus (Stenolophus) mixtus* (Herbest, 1784)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, біля води, 30.04.2003, 1 екз.; 21.04.2012, 2 екз.; ур. Тугор, суха низина, під листям, 01.09.2012, 1 екз.; 09.09.2012, 1 екз.; с. Піща, на льоту, 14.05.2007, 1 екз.; 05.05.2008, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Зеленець, сухий канал, 07.09.2019, 1 екз.; ур. Старосілля, берег Великого Піщанського оз., під наносами, 03.05.2020, 3 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 07.08.2020, 2 екз.; 19.08.2020, 2 екз.; 0.08.2020, 4 екз.; окол. смт Шацьк, біля низини з водою, під травою, 06.05.2014, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Stenolophus (Stenolophus) skrimshiranus* (Stephens, 1828)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, біля води, 6.05.2007, 1 екз. (det. Rizun).

***Stenolophus (Stenolophus) teutonius* (Schrank, 1781)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, вологі луки, 6.05.2007, 1 екз.; 5.06.2007, 14 екз.; с. Піща, на льоту, 26.04.2007, 1 екз.; 7.06.1987, 1 екз.; 15.05.2011, 1 екз. (det. Rizun).

Підтриба Harpalina***Harpalus (Harpalus) affinis* (Schrank, 1781) (= *aeneus* Fabricius, 1775)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, поле, 11.07.1997, 1 екз.; 02.05.1998, 1 екз.; 5.06.2007, 1 екз. (det. Kirichenko); під рослинними рештками, 14.09.2015, 1 екз.; 07.08.2016, 1 екз.; 01.08.2019, 1 екз.; ур. Залисання, поле, 12.09.2020, 1 екз.

***Harpalus (Harpalus) anxius* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 11.08.2014, 1 екз. (det. Putschkov). (det. Kirichenko); окол. с. Пульмо, оз. Луки, 20.10.2012, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

Harpalus (Harpalus) flavicornis flavicornis* Dejean, 1829*

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Козяча, поле, 01.05.1998, 2 екз.; ур. Кайдан, поле, 03.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Harpalus (Harpalus) froelichii* Sturm, 1818**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Залисання, поле (пай), 18.06.2020, 1 екз.; 05.09.2020, 2 екз. (det. Kravchenko); 17.07.2007, 1 екз.; окол. с. Пулемець, берег Пулемецького оз., 05.08.2007, 2 екз. (det. Kirichenko); с. Піща, на світло ДРЛ, 10.08.2020, 2 екз.

Harpalus (Harpalus) luteicornis* (Duftschmid, 1812)

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 15.09.2009, 1 екз. (det. Kirichenko); 15.09.2009, 1 екз. (det. Putschkov).

***Harpalus (Harpalus) picipennis* Duftschmid, 1812**

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 20.06.2021, 2 екз. (det. Kravchenko).

***Harpalus (Harpalus) pumilus* (Sturm, 1818) (= *vernalis* Fabricius, 1801)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле, 11.04.1999, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Harpalus (Harpalus) rubripes* (Duftschmid, 1812) — бігун червононогий**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Залисання, поле, 01.05.2014, 1 екз. (det. Putschkov); 12.09.2020, 1 екз.; в грибах, 31.07.2016, 1 екз.; ур. Волоки, поле, 04.07.2021, 1 екз. (det. Kravchenko).

***Harpalus (Harpalus) rufipalpis rufipalpis* Sturm, 1818**

Суп. *H. rufitarsis* Duftschmid, 1812

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле, 11.04.1990, 1 екз. (det. Kirichenko) (ІЗШК).

***Harpalus (Harpalus) smaragdinus* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле з ячменем і вівсом, 24.07.1997, 1 екз. (det. Kirichenko); с. Піща, на світло ДРЛ, 10.08.2020, 1 екз.

***Harpalus (Harpalus) tardus* (Panzer, 1796)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Кайдан, поле, 03.05.2005, 1 екз. (det. Kirichenko); с. Піща, ставок, 10.08.2020, 2 екз.; 10.08.2020, 2 екз. (det. Kravchenko).

***Harpalus (Harpalus) zabroides* Dejean, 1829**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Псяча, 11.04.1999, 1 екз.; ур. Волоки, 11.09.1998, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Harpalus (Pseudoophonus) calceatus* (Duftschmid, 1812) — турун просяний**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, пастка № 10, 24.07.1997, 5 екз. (det. Kirichenko).

***Harpalus (Pseudoophonus) griseus* (Panzer, 1796)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле з картоплею, 20-21.09.1996, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Harpalus (Pseudoophonus) rufipes* (De Geer, 1774) — турун волосистий**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, пастка № 10, 24.07.1997, 1 екз.; с. Піща, 4.05.1998, 1 екз.; 14.05.1997, 1 екз. (det. Kirichenko).

***Harpalus (Semiophonus) signaticornis* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: окол. с. Піща; ур. Псяча, 11.04.1999, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Велика Піща, 09.05.2016, 1 екз. 09.05.2016, (det. Aleksandrowicz).

***Ophonus (Metophonus) cordatus* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 10.08.2020, 4 екз.

***Ophonus (Metophonus) melletii* (Heer, 1837)**

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 07.08.2011, 1 екз. (det. Putchkov).

***Ophonus (Metophonus) puncticollis* Paykull, 1798**

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 16.04.1995, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Ophonus (Metophonus) rufibarbis* (Fabricius, 1792)**

Матеріал: с. Піща, 16.04.1995, 1 екз. (det. Aleksandrowicz); у ґрунті, 11.04.1998, 1 екз. (det. Aleksandrowicz); на світло ДРЛ, 07.08.2011, 1 екз. (det. Aleksandrowicz).

***Ophonus (Metophonus) rupicola* (Sturm, 1818)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Залиснення, поле, 18.06.2020, 1 екз. (det. Kravchenko); с. Піща, біля будинку, 16.04.1995, 1 екз. (det. Putchkov); на світло ДРЛ, 07.08.2020, 1 екз.; 10.08.2020, 1 екз.; 30.08.2020, 1 екз.

Триба Panagaeini***Panagaeus bipustulatus* (Fabricius, 1775)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Вутва, під корою берези, 25.04.2009, 1 екз.

Підтриба Chlaeniina***Chlaenius (Chlaeniellus) nitidulus* (Schrank, 1781)**

Матеріал: окол. с. Піща; ур. Козяча, поле, 13.05.2011, 1 екз.; ур. Залиснення, поле (пай), 02.05.2014, 3 екз.; окол. смт Шацьк, ур. Гряди, берег оз. Світязь, 08.07.2018, 1 екз.

***Chlaenius (Chlaeniellus) tibialis* (Dejean, 1826) ***

Матеріал: окол. с. Піща, берег р. Копаївка, 08.05.2012, 1 екз.; на світло ДРЛ, 19.06.2016, 1 екз. (det. Putchkov).

***Chlaenius (Chlaeniellus) tristis* (Schaller, 1783)**

Матеріал: с. Піща: на льоту, 23.06.2012, 1 екз.; 30.08.2020, 1 екз.; на світло ДРЛ, 23.05.2012, 3 екз.; 17.06.2015, 3 екз.; 20.06.2021, 1 екз. (det. Putchkov).

***Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus* Paykull, 1790**

Матеріал: с. Піща, берег Піщанського оз., 03.08.2014, 1 екз. (det. Kirichenko).

Триба Oodini***Oodes gracilis* A.Villa & G.Villa, 1833**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 17.05.2008, 4 екз.; окол. с. Острів'я, мішаний ліс, під мохом, 30.10.2011, 1 екз. (det. Putchkov).

***Oodes helopioides* (Fabricius, 1792)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Межеліське, 08.05.2005, 1 екз.; ур. Волоки, низина без води, 11.08.2008, 5 екз.; 06.05.2007, 1 екз. (det. Putchkov).

Триба Licinini**Підтриба Licinina*****Badister (Badister) bullatus* (Schrank, 1798)**

Сп. *B. bipustulatus* Fabricius, 1792)

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, низина без води, 11.05.2007, 1 екз.; (det. Putchkov); ур. Старосілля, косінням, 07.06.2020, 1 екз.; с. Піща, біля школи на стіні, 06.05.2017, 1 екз.; 14.05.2019, 1 екз.; 11.05.2020, 1 екз.

***Badister (Badister) lacertosus* Sturm, 1815**

Матеріал: с. Піща, на світло ДРЛ, 02.05.2016, 1 екз. (det. Putchkov).

***Badister (Badister) meridionalis* Puel, 1925**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, низина без води, 11.08.2008, 1 екз. (det. Putchkov).

***Badister (Badister) unipustulatus* Bonelli, 1813**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, пастка, 09.05.2014, 1 екз.; ур. Тугор, під корою вільхи, 01.09.2019, 1 екз.; під мохом, 09.10.2020, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 02.05.2016, 3 екз. (det. Putchkov).

***Badister (Baudia) collaris* (Motschulsky, 1844)**

Матеріал: окол. с. Затишшя, ур. Камінь, 01.05.2011, 1 екз.; с. Піща, на світло ДРЛ, 28.07.2013, 1 екз. (det. Putchkov).

***Badister (Baudia) dilatatus* (Chaudoir, 1837)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, галявина біля лісу, 4.06.1980, 1 екз.; ур. Волоки, 06.05.2007, 1 екз. (det. Putchkov).

***Badister (Baudia) peltatus peltatus* (Panzer, 1796)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Волоки, 17.05.2008, 1 екз.; окол. с. Кам'янка, берег Острів'янського оз., 07.05.2006, 1 екз.; (det. Rizun) (det. Putchkov); с. Острів'я, берег Острів'янського оз., 16.04.2015, 1 екз. (det. Aleksandowicz); с. Піща, на світло ДРЛ, 22.07.2018, 1 екз. (det. Aleksandowicz).

***Badister (Trimorphus) dorsiger* (Duftschmid, 1812) !**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Тугор, 29.05.2015, 1 екз. (det. Kravchtnko).

***Badister (Trimorphus) sodalis* (Duftschmid, 1812)**

Матеріал: окол. с. Мельники, база відпочинку «Медик», оз. Пісочне, 20.04.2009, 1 екз. (det. Putchkov) (ІЗШК); окол. с. Піща: ур. Волоки, під сіном, біля низини з водою, 26.10.2013, 1 екз.; ур. Тугор, 29.03.2015, 1 екз.

Триба Odacanthini***Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, став, 03.09.2009, 1 екз.; берег Великого Піщанського оз., 17.08.2008, 1 екз.; 15.06.2007, 1 екз.; оз. Озерце, 25.03.2010, 1 екз.; с. Острів'я, берег Острів'янського оз., 16.04.2015, 1 екз.

Триба Lebiini**Підтриба Lebiina*****Lebia (Lamprias) cyanocephala cyanocephala* (Linnaeus, 1758) * — лебія синьоголова**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Жирня, 10.07.2009, 1 екз.; ур. Бузька, 30.06.2013, 1 екз. (det. Kirichenko); ур. Псяча, 26.09.1996, 1 екз.; ур. Межеліське, 30.04.2005, 1 екз.; ур. Волоки, під сіном, 26.10.2015, 1 екз. (det. Kravchenko).

***Lebia (Lebia) cruxminor cruxminor* (Linnaeus, 1758) — лебія-хрестоносець**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Межеліське, 30.04.2005, 1 екз.; ур. Псяча, поле з картоплею, 26.09.1996, 1 екз.; ур. Волоки, під сіном, біля низини з водою, 26.10.2013, 1 екз. (det. Kravchenko).

Підтриба Demetriina***Demetrius (Aetophorus) imperialis* (Germar, 1824)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, біля ставка, 31.09.2012, 2 екз.; берег Великого Піщанського оз., 17.08.2008, 4 екз.; берег р. Копаївки, 02.08.2012, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Demetrius (Demetrius) monostigma* Samouelle, 1819**

Матеріал: окол. с. Затишшя, біля мосту через р. Копаївку, сінокосні луки, 20.04.2005, 1 екз. (det. Aleksandowicz); окол. с. Піща, ур. Ладинка, став, 06.05.2009, 1 екз.; (det. Putschkov); 31.09.2012, 1 екз. (det. Aleksandowicz).

Підтриба Dromiina***Calodromis spilotus* (Illiger, 1798)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Липи, 26.04.2011, 1 екз.; (det. Rizun); ур. Вутва, під корою сосни, 23.10.2011, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК); окол. с. Острів'я, під корою ялини, 03.04.2016, 2 екз. (det. Aleksandowicz).

***Dromius (Dromius) quadraticollis* A. Morawitz, 1862**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Хмельське, 4.04.2001, 1 екз.

***Dromius (Dromius) quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758)**

Матеріал. с. Піща, на льоту, 05.10.2015, 1 екз.

***Microlestes minutulus* (Goeze, 1777)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Ладинка, 26.04.2011, 1 екз.; біля соснової посадки, 17.04.2011, 4 екз.; ур. Волоки, біля води, 30.04.2003, 1 екз.; 25.05.2017, 1 екз. (det. Aleksandowicz).

***Paradromius (Manodromius) linearis linearis* (Olivier, 1795)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Вутва, 10.06.2007, 2 екз.; ур. Тургор, косінням у лісі, 14.08.2008, 2 екз.; ур. Жирня, 10.07.2009, 1 екз.; ур. Кайдан, косінням, 02.08.2012, 1 екз.; ур. Липи, 09.03.2014, 1 екз.; ур. Псяча, поле, під соломною, 29.10.2014, 1 екз.; окол. с. Ростань, 2.08.2002, 1 екз.; окол. с. Пулемць, вологі луки, 12.06.2005, 1 екз.; по дорозі с. Залісся — с. Кошари, 15.06.2008, 1 екз.

***Paradromius (Paradromius) longiceps* (Dejean, 1826)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Ладинка, став, 03.05.2009, 1 екз. (det. Rizun), берег оз. Озерце, у трухлявій колоді вільхи, 15.03.2009, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Philorizus notatus* Stephens, 1827**

Сyn. *P. nigriventris* C.G. Thomson, 1857

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Волоки, біля води, 01.04.2014, 1 екз. (det. Putschkov), ур. Зеленець, 22.10.2013, 1 екз.; ур. Волоки, біля низини з водою, 13.02.2014, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Philorhizus sigma* (P. Rossi, 1790)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Липи, поле, під соломною, 04.11.2013, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Підтриба Lionychina***Lionychus quadrillum* (Duftschmid, 1812) ****

Матеріал: окол. с. Мельники, база відпочинку «Медик», оз. Пісочне, 20.04.2009, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Syntomus foveatus* (Geoffroy, 1785)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Териброд, під мохом, 21.09.2013, 1 екз. (det. Putschkov).

***Syntomus truncatellus* (Linnaeus, 1761)**

Матеріал: окол. с. Піща: ур. Жирня, поле, 14.05.2005, 1 екз.; ур. Ладинка, на полі, 1.05.2005, 1 екз.; ур. Териброд, вирубка, 21.05.2005, 1 екз.; під мохом, 21.09.2013, 1 екз. (det. Putschkov); с. Піща, біля школи, під мохом, 15.04.2016, 1 екз. (det. Aleksandowicz).

Підтриба Cymindina***Cymindis (Pseudomastinus) lateralis* Fischer von Waldheim, 1824**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле, пастка, 21-26.04.2008, 1 екз.; 26.04.2008, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

***Cymindis (Tarsostinus) macularis* (Fischer von Waldheim, 1824)**

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Псяча, поле, пастка, 21-26.04.2008, 1 екз. (det. Putschkov). (ІЗШК).

Триба Dryptini***Drypta (Drypta) dentata* (P. Rossi, 1790)***

Матеріал: окол. с. Піща, ур. Липи, поле, під соломною, 04.11.2013, 2 екз.; ур. Залісся, поле, 24.07.2021, 1 екз. (leg., det. Kravchenko).

Література

- Брадїс, Є.М., Андрієнко, Т.Л. 1975. Детальне геоботанічне районування Полісся УРСР. *Український ботанічний журнал*, 32(4), 471–475.
- Бригадиренко В. В. 2003. *Основи систематики комах*. Дніпропетровськ; РВВ ДНУ, 89–90.
- Дядичко В. Г. 2016. Підряд Хижі жуки — Aderphaga (Schellenberg, 1806). *Шацьке поозер'я. Тваринний світ*, 26. Вежа-Друк, Луцьк, 151–181.
- Дядичко В. Г., Кравченко А. М. 2020. Новые данные о водных жуках подотряда Aderphaga (Coleoptera) Шацкого национального природного парка и сопредельных территорий (Волинская область, Украина). *Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної ентомології», 25–30 серпня 2020 р., с. Світязь (Шацький район, Волинська область)*, 21–23.

- Дядичко В. Г., Кравченко О.М. 2011. Видовий состав и биотопическое распределение водных Adephaga (Coleoptera) Шацких озёр и смежных территорий Вольнской области (Украина). *Известия Харьковского энтомологического общества*, 19 (1), 5–10.
- Карпюк З. К. 2014. Структурно-функціональна організація та міжнародне значення Шацького екомережиформувального вузла в екологічній мережі Волинського Полісся. *Природа Західного Полісся та прилеглих територій*, 11, 124.
- Кравченко А.М. 2000. Фауна жуков-мертвоєдов (Coleoptera, Silphidae) Шацького природного національного парку. В кн.: *Природні ресурси, екологія та охорона здоров'я Полісся. Збірник наукових праць. Випуск IV*. Луцьк, 17–18.
- Кравченко, О.М. 2004. Комахи з Червоної книги України, що трапляються на території Шацького національного природного парку. *Шацький національний природний парк : наукові дослідження 1994–2004 рр. : Матеріали науково-практичної конференції до 20-річчя парку* (Світязь, 17–19 трав. 2004 р.). Луцьк, 113–115.
- Кравченко, О.М. 2009а. Фауна твердокрилих (Insecta: Coleoptera) на території Шацького національного природного парку та прилеглих територій. *Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Біологічні науки*. 2, 26–130.
- Кравченко, О.М. 2009б. Поширення жуків-турунів (Coleoptera, Scarabidae) на території Шацького національного природного парку. *Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Біологічні науки*. 2, 144–148.
- Кравченко, О.М. 2010а. Матеріали до фауни надродини куркуліоніодних (Coleoptera, Curculionidae) Шацького національного природного парку. *Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки, Розділ II. Тваринний світ*, 18, 58–63.
- Кравченко, О.М. 2010б. Матеріали до фауни надродини куркуліоніодних жуків (Coleoptera, Curculionidae) Шацького національного природного парку (ШНПП). *Ентомологічна наукова конференція, присвячена 60-й річниці Українського ентомологічного товариства «Сучасні проблеми ентомології» м. Умань, 12-15 жовтня 2010 р.* Колобів, Київ, 62–63.
- Кравченко, О.М. 2011. До вивчення твердокрилих (Coleoptera) надродини Tenebrionoidea Шацького національного природного парку. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія*, 31, 39–42.
- Кравченко, О.М. 2013а. Огляд твердокрилих надродини Bostrichoidea (Coleoptera) Шацького національного природного парку. *Наукові записки Державного природознавчого музею*, (29), 105–112.
- Кравченко, О.М. 2013б. Еколого-фауністичний огляд жуків-кокциnellід (Coleoptera, Coccinellidae) Шацького національного природного парку (ШНПП). *VIII з'їзд ГО «Українське ентомологічне товариство». 26–30 серпня 2013 р.* Київ, 81–82.
- Кравченко, О.М. 2014 а. Жуки-кокциnellіди (Coleoptera, Coccinellidae) Шацького національного природного парку. *Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку. «Національні природні парки — минуле, сьогодні, майбутнє»*. Світязь, 23-25 квітня 2014 року, Київ, 474.
- Кравченко, О.М. 2014б. Підсумки вивчення фауни твердокрилих (Insecta, Coleoptera) Шацького природного національного парку. *Природа Полісся: дослідження та охорона. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю венеського природного заповідника та 10-річчю Рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди»* (м. Сарни, 3-5 липня 2014 року). Рівне: Овід, 503–506.
- Кравченко, О.М. 2016а. Надродина Кантароїдні — Cantharoidea (Imhoff, 1856). В кн.: *Шацьке поозер'я. Тваринний світ*, Вежа-Друк, Луцьк, 240–244.
- Кравченко, О.М. 2016б. Надродина Клероїдні — Cleroidea (Latreille, 1802). В кн.: *Шацьке поозер'я. Тваринний світ*, Вежа-Друк, Луцьк, 244–252.
- Кравченко, О.М. 2016в. Родина Вусачі — Cerambycidae (Latreille, 1802). В кн.: *Шацьке поозер'я. Тваринний світ*, Вежа-Друк, Луцьк, 254–270.
- Кравченко, О.М. 2016д. Жуки-карапузики (Coleoptera, Histeridae) Шацького національного природного парку та прилеглих територій. *Українська ентомофауністика*, 7(3), 55.
- Кравченко, О.М. 2018. Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) Шацького національного природного парку (ШНПП). *IX з'їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20-23 серпня 2018 р.): тези доповідей*, Харків, 59–60.
- Кравченко, О.М. 2020. Фауністичний список жуків-карапузики (Coleoptera, Histeridae) Шацького національного природного парку та прилеглих територій. *Українська ентомофауністика*, 11(2), 1–2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4008351>
- Кравченко, О.М. 2022. Перша знахідка інвазійного жука *Stelidota geminata* (Say, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) в Україні. *Захист і карантин рослин у XXI столітті: проблеми і перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених-фітопатологів докторів біологічних наук, професорів В. К. Пантєлєєва та М. М. Родігіна* (м. Харків, 20–21 жовтня 2022 р.). Харків, 111–115.
- Кравченко, О.М., Кравченко, С.О. 2007. До вивчення жуків-вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) Шацького національного природного парку та прилеглих територій. *VII з'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Ніжин, 14-18 серпня 2007 р.*, 67.
- Кравченко, О.М., Кравченко, С.О. 2009а. Скарабеоїдні жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Шацького національного природного парку та прилеглих територій. *Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Біологічні науки*. 2, 130–135.
- Кравченко, О.М., Кравченко, С.О. 2009б. Колеоптероїдні комахи Шацького національного природного парку та прилеглих територій. Жуки-вусачі (Coleoptera, Cerambycidae). *Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Біологічні науки*. 2, 135–143.
- Кравченко, О.М., Яницький, Т.П. 2021. Підтвердження знахідки вузькокрилої златки *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835 (Coleoptera, Vuprestidae) в Західній Україні. *Українська ентомофауністика*, 12(2), 1–4.
- Надворный, В.Г., Кравченко, А.М. 2000. Эколого-фаунистический обзор жуков малашек Coleoptera, Malachiidae Шацкого национального природного парка и его окрестностей. В кн.: *Природні ресурси, екологія та охорона здоров'я Полісся*, Надстир'я, Луцьк, 119–124.
- Назаренко, В.Ю. 1994. Нові знахідки рідкісного для фауни України виду жука-довгоносика *Gronops inaequalis* Boheman, 1842 (Coleoptera, Curculionidae) з Шацького національного природного парку. *Шацький національний природний парк. Наукові дослідження 1983–1993 рр.* Світязь, 220.
- Назаренко, В.Ю., Кравченко, О.М. 2002. Жуки надродини Curculionoidea Шацького національного природного парку (ШНПП). *Природні ресурси, екологія та охорона здоров'я Полісся. Збірник наукових праць студентів і викладачів ЛБІ МНТУ. Випуск VI*, Луцьк, 35–40.
- Петренко, А. А. 2016. Родина Стафілініди — Staphylinidae Latreille, 1802. В кн.: *Шацьке поозер'я. Тваринний світ*, Вежа-Друк, Луцьк, 200–239.
- Петренко, А. А. Надворный, В. Г. 1992. Стафілініди (Coleoptera) Шацького природного національного парку. В кн.: *IV з'їзд Українського ентомологічного товариства : тези доповідей*, Харків, 124–125

- Петренко, А.А. 2009. Видовий склад жуків-стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) Шацького національного природного парку. *Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, Розділ II. Тваринний світ*, 2, 154–158.
- Пучков А. В. 2018. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) трансформированных ценозов Украины. Киев: 380–408. <https://doi.org/10.15421/511802>
- Різун, В. Б. 2016. Родина Туруни — Carabidae (Latreille, 1802). В кн.: *Шацьке поозер'я. Тваринний світ*, Вежа-Друк, Луцьк, 182–200.
- Різун, В. Б., Чумак, В.О. 2010. До вивчення жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Волинського Полісся. *Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць*. 7, Луцьк, 149–153.
- Різун, В.Б. 2007. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) соснових лісів Шацького національного природного парку. *Наукові записки Державного природознавчого музею*. 23, 171–178.
- Різун, В.Б. 2009. До фауни жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Українського Полісся. *Збереження та відтворення природно-заповідних територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11–13 черв.2009р.)*. ВАТ «Рівненська Друкарня», Рівне, 535–543.
- Шатровський О.Г. 1, Кравченко О.М. 2016б. Результати досліджень твердокрилих надродин Hydrophiloidea, Staphilinoidea та Vugthoidea Шацького національного природного парку. *Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.* Львів, 101–103.
- Шатровський, О.Г., Кравченко, О.М. 2016а. До вивчення твердокрилих комах родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Driopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацького національного природного парку. *Вісті Харківського ентомологічного товариства*, 24(1), 45–61.
- Якобсон, Г. Г. 1905–1915. *Жуки России и Западной Европы*. Изд-во Девриена, Санкт-Петербург, 1–1024.
- Яницький, Т. П. 2001. *Жуки-златки (Coleoptera, Vuprestidae) Західної України. Автореферат дисертації... канд. біол. н.* Львів, 1–20.
- Яницький, Т. П. 2013. Анотований список видів златок (Coleoptera: Vuprestidae) Західної України. *Наукові записки Державного природознавчого музею*, 29, 173–180.
- Яницький, Т.П. 2016. Родина Златки – Vuprestidae (Leach, 1815). В кн.: *Шацьке поозер'я. Тваринний світ*, Вежа-Друк, Луцьк, 252–254.
- Aleksandrowicz, O.R., Kravchenko, A.M. 2020. First record of *Dyschirius (Dyschiriodes) agnatus* Motschulsky, 1844 (Coleoptera, Carabidae) in right-dniiper-bank (Westwards) of forest zone of Ukraine. *Матеріали міжнародної наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природних територій» присвяченої пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України Козловського Миколи Павловича, СПОЛОМ, Львів*, 3–5.
- Bouchard, P., Smith, A. V. T. Douglas, H., Gimmel, M. L., Brunke, A. J., Kanda, K. 2017. Biodiversity of Coleoptera. In: Footitt, R. G., Adler P. H. (eds) *Insect Biodiversity: Science and Society. Second Edition. Volume I*. Wiley Blackwell, Oxford, 337–417. <https://doi.org/10.1002/9781118945568.ch11>
- Hájek J. & Fery H. 2022. Catalogue of Palearctic Gyrinidae (Coleoptera). Update distributed as a PDF file via Internet; version 2022-01-01. Available from: <http://www.waterbeetles.eu>
- Kirichenko M. B., Kravchenko A.M. 2007. An annotated list of the tiger-beetles and ground beetles (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) of Shatski National Nature Park and adjacent territories. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2006), 14 (1–2), 9–18.
- Lawrence, J.F. & Newton, A.F. 1995. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names). In: Pakaluk, J. & Ślipiński, S. A. (Eds). *Biology, phylogeny, and classification of Coleoptera: Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson*. Muzeum Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 779–1006.
- Löbl, I. & Smetana, A. (Eds) 2003. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 1: Archostemata - Myxophaga - Adephaga*. Apollo Books, Stenstrup, 1–819.
- Löbl, I. & Smetana, A. (Eds) 2006. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 3: Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 1–690.
- Löbl, I. & Smetana, A. (Eds) 2007. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexcloidea, Cleroidea and Cucujoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 1–935.
- Löbl, I. & Smetana, A. (Eds) 2008. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 5: Tenebrionidea*. Apollo Books, Stenstrup, 1–670.
- Löbl, I. & Smetana, A. (Eds) 2010. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 6: Cerambycidae, Megalopodidae, Orsodacnidae, Bruchidae and Chrysomelidae*. Apollo Books, Stenstrup, 1–924.
- Löbl, I. & Smetana, A. (Eds) 2011. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 7: Curculionoidea s.l. part 1 (Nemonychidae to Baridinae, including Anthribidae, Apionidae, Curculionidae, Scolytinae)*. Apollo Books, Stenstrup, 1–373.
- Löbl, I. & Smetana, A. (Eds) 2013. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 8: Curculionoidea s.l. part 2 and Errata to vol. 1 to 7*. Brill, Leiden, 11–700.
- Löbl, I. & Löbl, D. (Eds) 2017. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 1. Revised and Updated Edition. Archostemata–Myxophaga–Adephaga*. Brill, Leiden, Boston, i–xxxiv + 1–1443.
- Nilsson, A. N. 2011. *A World Catalogue of the family Noteridae. Version 16.VIII.2011*. www2.emg.umu.se/projects/biginst/andersn/WCN/wcn_index.htm
- Taşar, G. E. 2018. Contributions to the knowledge of aquatic Coleoptera fauna (Dryopidae, Helophoridae, Heteroceridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Haliplidae and Noteridae) of Diyarbakır, Mardin and Batman Provinces (Turkey). *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 18(8), 927–936.
- Vondel, B. J. van. 2023. World Catalogue of Haliplidae — corrections and additions, 3. (Coleoptera: Haliplidae). *Koleopterologische Rundschau*, 92, 73–84.